

UNIVERSIDAD DE VALPARAISO

FAC. DE CIENCIAS ECONOMICAS Y ADMINISTRATIVAS

ESCUELA DE AUDITORIA

**"PROPUESTA DE UN SISTEMA DE CONTROL
INTERNO APLICADO A ORGANIZACIONES SIN
FINES DE LUCRO"**

**TESIS PARA OPTAR AL TITULO DE CONTADOR PUBLICO
AUDITOR Y AL GRADO DE LICENCIADO EN SISTEMAS DE
INFORMACION FINANCIERA Y CONTROL DE GESTION**

Profesor Guía: EDUARDO CABEZAS ARCOS

Desiderio del C. Ulloa Vargas

Valparaíso, 2003

UNIVERSIDAD DE VALPARAÍSO
FAC. DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS
ESCUELA DE AUDITORÍA/

**“PROPUESTA DE UN SISTEMA DE CONTROL INTERNO
APLICADO A ORGANIZACIONES SIN FINES DE LUCRO”**

Tesis para optar al Título de Contador Público Auditor y al Grado de Licenciado
en Sistemas de Información Financiera y Control de Gestión

Profesor Guía: Eduardo Cabezas Arcos

DESIDERIO DEL C. ULLOA VARGAS

Valparaíso, 2003

INDICE

TEMARIO	PAGINA
INTRODUCCION	2
MARCO TEORICO	5
EL CONTROL INTERNO Y LAS ORGANIZACIONES SIN FINES DE LUCRO.	22
METODOLOGIA PROPUESTA	25
APLICACION DE LA METODOLOGIA	28
• LA ASOCIACION CRISTIANA DE JOVENES	28
ETAPAS METODOLOGICAS	32
• DIAGNOSTICO Y ANALISIS	32
• PROPUESTA DEL DISEÑO	39
• Definición de estrategias	39
• Elementos del control interno a considerar	40
○ Estructura del ente	41
○ Segregación de funciones	42
○ Procedimientos y métodos de aplicación	45
○ Seguridad en el manejo de activos y archivos	50
○ El personal en la empresa	51
• Tipos de controles propuestos en el diseño	61
○ Control Gerencial	61
○ Control Interno Contable	66
○ Control Administrativo	72
○ Control Informático	79
• Establecer indicadores control	82
○ Definición de estándares	82
○ Indicadores de desempeño	83
• RETROALIMENTACIÓN DEL DISEÑO PROPUESTO	87
• CONFECCIÓN DEL MANUAL DE FUNCIONAMIENTO	89
• EVALUACION	93
• Evaluación y medición de resultados	93
• Comunicación y corrección de las desviaciones detectadas	102
CONCLUSIONES	105
ANEXOS	108
BIBLIOGRAFIA	119

PROPUESTA DE UN SISTEMA DE CONTROL INTERNO APLICADO A ORGANIZACIONES SIN FINES DE LUCRO

INTRODUCCION

La evolución de la sociedad, desde el punto de vista económico, nos muestra un acelerado crecimiento de la riqueza, con mayor cantidad de bienes y servicios disponibles, lo que induce a pensar en un mejoramiento general de las condiciones de vida de las personas. Pero el nuevo concepto de las economías globalizadas lleva a las empresas a la búsqueda permanente de eficiencia para poder sostenerse en el mercado, por su parte los gobiernos también se han orientados a las políticas que apoyen la integración de las empresas a la globalización concentrando su actividad en áreas específicas, todo lo cual trae como consecuencia un nuevo problema social, la desocupación, la cual genera pobreza, con sus consecuencias ineludibles: enfermedades, violencia, delincuencia, analfabetismo, drogadicción, etc.

Por ello desde algunos sectores de la sociedad se reclama a las empresas que asuman una responsabilidad social, argumentando que si desaparece el mercado consumidor también desaparece el mercado productor y por ende las empresas.

Pero como las empresas no pueden distraer sus recursos y la atención de sus directivos en otra cosa que no sea el maximizar sus ganancias, esta tarea solidaria recae en Las organizaciones sin fines de lucro, estas instituciones para que puedan continuar prestando los servicios para los cuales fueron creada deben procurarse recursos, que en la generalidad de

los casos dependen del voluntarismo de la población, quien no siempre está convencida de la bondad de las acciones de la entidad.

Estas organizaciones sin fines de lucro están llamadas a ocupar un espacio de gravitación dentro de la comunidad y de la actividad económica, luego es de absoluta necesidad fortalecerlas, ya sea por medio de la profesionalización de sus miembros, de la generación de recursos para poder cumplir con sus objetivos a través de las cuotas periódicas que aporten los asociados y las donaciones recibidas de terceros o de los mismos asociados o vía aportes del estado.

Para hacer realidad la profesionalización que se mencionaba anteriormente y facilitar la posibilidad de acceder a los fondos que las organizaciones sin fines de lucro necesitan para cumplir con su misión, es fundamental la existencia de un sistema de control interno, ya no basta sólo con el control externo efectuado generalmente por el estado, ya que este se centra fundamentalmente en el cumplimiento de aspectos legales y formales, viéndose limitado muchas veces en la práctica por la falta de recursos.

Estas organizaciones generalmente tienen sistemas de control interno deficitarios que eventualmente podrían ser mejorados dado que dichas entidades aportan significativamente al desarrollo local y nacional, ya sea desarrollando sus propias actividades sociales, o bien como instituciones colaboradoras del estado, etc. y que su comportamiento es claramente intencionado en el sentido de que está orientado hacia fines u objetivos propios de su misión.

El presente trabajo de tesis propone implementar un Sistema de Control Interno, aplicándolo en una de estas organizaciones, a fin de cooperar a lograr dichos fines u objetivos misionales.

MARCO TEORICO

➤ Organizaciones sin fines de lucro

Las organizaciones sin fines de lucro (anexo 1) se clasifican en Corporaciones y Fundaciones de beneficencia pública (1), las que se rigen por las disposiciones del Código Civil, con excepción de las fundaciones fiduciarias y las personas jurídicas de derecho privado que, aún cuando no persigan fines de lucro, están regidas por leyes especiales, como es el caso de las cooperativas. (1-2)

"El financiamiento propio de estas instituciones está formado por los aportes iniciales, las cuotas periódicas que aporten los asociados y las donaciones recibidas de terceros o de los mismos asociados. Además, pueden obtenerlo de ventas de bienes o prestación de servicios."(3)

"Las Organizaciones sin fines de lucro son aquellas entidades que persiguen un fin común distinto a la obtención de una ganancia a repartir entre los asociados. Como consecuencia de esto, el exceso de los ingresos sobre los gastos que se produzca en un ejercicio no puede ser distribuido entre los socios y debe incrementar el patrimonio de la institución, para que esta pueda continuar prestando los servicios para los cuales fue creada." (3)

"Pueden ser organizaciones sin fines de lucro, las siguientes:

Universidades, colegios y otros establecimientos educacionales, Hospitales y establecimientos de salud, instituciones religiosas, instituciones

deportivas, sindicatos, asociaciones y federaciones gremiales, instituciones de seguridad para trabajadores, cajas de compensación de asignación familiar"(3)

Por lo tanto aquellas entidades que conforman el concepto organizaciones sin fines de lucro cumplirían con alguna de las siguientes características principales - propuestas en una definición estructural-operacional que ha sido desarrollada por la Johns Hopkins University:

Formales: Deben tener algún grado de institucionalización. Si no es a través de un registro legal, puede manifestarse por reglas de procedimiento.

Privadas: No deben ser parte del aparato de gobierno ni deben estar dirigidas por mesas directivas dominadas por agentes gubernamentales. Sin distribución de beneficios: pueden acumular excedentes, pero estos no deben distribuirse entre sus socios o directores, sino que deben ser reinvertidos en relación a los objetivos básicos de la organización.

Autogobernadas: deben poseer sus propios procedimientos internos de gobierno, y no estar controladas por entidades externas.

No comerciales: No deben estar organizadas principalmente para objetivos comerciales. Esto no significa que no puedan tener superávit en el desarrollo de sus actividades.

No partidarias: No deben estar principalmente comprometidas en promover candidatos políticos. Esto no significa que no puedan embarcarse en actividades políticas no partidarias.

Voluntarias: Deben incluir algún grado significativo de participación voluntaria.

Esta definición parecería ser entonces la que posee menos desventajas, siendo posible aplicarla a una amplia variedad de instituciones en diferentes contextos nacionales.

➤ **Control Interno**

Según las "Normas para la práctica profesional de la auditoría interna", (SIAS N° 1), se define el concepto de control como "Cualquier acción que lleva a cabo la administración para aumentar la probabilidad de que se lograrán las metas (anexo 1) y los objetivos. La administración planea, organiza y dirige el cumplimiento de las acciones necesarias, en tal forma que pueda proporcionar una garantía razonable de que se lograrán las metas y los objetivos, por lo tanto, el control es el resultado, de una adecuada planeación (anexo 1), organización y dirección por parte de la administración" SIAS N° 1 Punto 03.06.

En la misma línea continúan las SIAS al establecer que "todas las variantes del término control (administrativo, interno, gerencial, etc.) se pueden incluir en el término genérico". SIAS N° 1 Punto 03.06.02

Define a los Controles Internos, de la siguiente forma: "Son todas las actividades que intentan asegurar el logro de las metas y objetivos de la organización, para efectos de esta declaración se considera el control Interno como sinónimo del control dentro de la organización" SIAS N° 1 Punto 03.06.03

Objetivos primarios del control interno:

"La veracidad e integridad de la información, que se actúe de acuerdo a las políticas, planes, procedimientos, leyes y reglamentos, la protección de los activos (anexo 1), el uso económico y eficiente de los recursos (anexo 1), el cumplimiento de los objetivos y metas establecidas de acuerdo a las operaciones y programas" SIAS N° 1 Punto 03.05. (4)

Robert F. Meigs y Walter B. Meigs en su libro "Contabilidad, la base para decisiones gerenciales", definen el control interno como: "Todas las medidas que toma la organización con el fin de a) proteger sus recursos contra el desperdicio, fraude o usos ineficientes, b) asegurar la exactitud y confiabilidad de los datos de contabilidad y de las operaciones, c) asegurar el cumplimiento de las políticas de la empresa, y d) evaluar el desempeño de todas las divisiones de la empresa. En resumen, el sistema (anexo 1) de control interno incluye todas las medidas y procedimientos que hacen posible que una organización opere de conformidad con los planes y políticas de la gerencia " (5)

A objeto de dar respuesta consensuada a la definición de Control Interno y establecer la forma de evaluarlo, se desarrollaron algunos documentos, entre ellos el más difundido es el Informe COSO, cuyo principal propósito es acordar una definición de Control Interno de manera de lograr un marco conceptual común que satisfaga las necesidades de todos los sectores involucrados y aportar una estructura de control que facilite la evaluación (anexo 1) del sistema.

El Informe COSO plasma los resultados de una ardua labor que llevó más de cinco años por parte del grupo de trabajo que la Treadway Commission, National Commission on Fraudulent Financial Reporting creó en Estados Unidos en 1985 bajo la sigla COSO (Committee of Sponsoring Organizations). Dicho grupo estaba constituido por representantes de la American Accounting Association (AAA), American Institute of Certified Public Accountants (AICPA), Financial Executive Institute (FEI), Institute of Internal Auditors (IIA), Institute of Management Accountants (IMA).

Según el Informe COSO, el Control Interno "es un proceso efectuado por el consejo de administración, la dirección y el resto del personal de una entidad, diseñado con el objeto de proporcionar un grado de seguridad razonable en cuanto a la consecución de objetivos dentro de las siguientes categorías: Eficiencia y eficacia (anexo 1) de las operaciones, confiabilidad de la información, cumplimiento de las leyes y normas aplicables".

De la mencionada definición resulta interesante destacar los siguientes aspectos:

- a) El Control Interno es un proceso y por lo tanto puede ser evaluado en cualquier punto de su desarrollo. Además, debe estar integrado a los procesos operativos del negocio y no ser un "agregado" a los mismos.
- b) Todos los integrantes de la organización son responsables por el Control Interno. Ello ya no es de la exclusiva responsabilidad de ningún evaluador externo al proceso operativo en sí (ejemplo: Auditor Interno), como tradicionalmente se suponía.
- c) El Control Interno sólo puede proporcionar un grado razonable de seguridad en cuanto al logro de los objetivos fijados. La seguridad absoluta no existe en este sentido, ya que pueden tomarse decisiones erróneas o producirse acuerdos entre personas que vulneren el sistema de control interno por más fuerte que éste sea". (6)

El sistema de Control Interno definido por el informe COSO está compuesto por cinco elementos, a saber:

Entorno de control, evaluación de riesgos, actividades de control, información y comunicación y supervisión.

El entorno de control marca las pautas de comportamiento en una organización, y tiene una influencia directa en el nivel de concientización del personal respecto del control interno, nace de la premisa que el núcleo de toda organización es su personal, los empleados son el motor que impulsa la entidad y los crecimientos sobre lo que descansa todo.

La **evaluación de riesgos** consiste en la identificación y análisis de los factores que podrían afectar la consecución de los objetivos y, sobre la base de dicho análisis, determinar la forma en que los riesgos deben ser gestionados.

Las **actividades de control** consisten en las políticas y los procedimientos que tienden a asegurar que se cumplan las directrices de la dirección, y se llevan a cabo en cualquier parte de la organización, en todos sus niveles y en todas sus funciones y comprenden una serie de actividades tan diferentes como pueden ser: aprobaciones, autorizaciones, verificaciones, conciliaciones, etc.

Al referirnos a la **información y comunicación**, estamos diciendo que es necesario identificar, recoger y comunicar la información relevante de un modo y en un plazo tal que permita a cada uno asumir sus responsabilidades y la correcta toma de decisiones. Además permite que el personal capte e intercambie la información requerida para desarrollar, gestionar y controlar sus operaciones.

En cuanto a la **supervisión**, se asume que todo proceso ha de ser supervisado, introduciéndose las modificaciones pertinentes cuando se estime oportuno, de manera que el sistema pueda reaccionar ágilmente y cambiar de acuerdo a las circunstancias. La supervisión tiene la tarea no sólo de verificar si las actividades de control empleadas son relevantes a base del proceso de evaluación de riesgos utilizado, sino también si se aplican de manera correcta y oportuna.

Si un sistema de Control Interno tiene los cinco elementos enunciados instalados y funcionando, se concluye que el mismo es eficaz.

Para el informe COSO los objetivos del control internos son básicamente dos:

- Detectar, en el plazo deseado, cualquier desviación respecto a los objetivos de rentabilidad establecidos por la empresa y de limitar las sorpresas y fomentar la eficiencia.
- Reducen el riesgo de pérdida de valor de los activos y ayudan a garantizar la fiabilidad de los estados financieros y el cumplimiento de las leyes y normas vigentes. (6)

Por otra parte y en la búsqueda de dar respuesta al concepto de control interno, muchos autores han estimado pertinente manifestar su propia visión respecto del tema. A ello a aportado don Gustavo Cepeda Alonso, Jefe del departamento de Auditoria Interna Hospital San Juan de Dios de Colombia y profesor de la Universidad de La Salle, en su libro "Auditoría y Control Interno", del año 1997. En dicho texto se define el control interno como: "El conjunto de planes, métodos y procedimientos adoptados por una organización, con el fin de asegurar que los activos están debidamente protegidos, que los registros contables son fidedignos y que la actividad de la entidad se desarrolla eficazmente de acuerdo con las políticas trazadas por la gerencia, en atención a las metas y los objetivos previstos. El control interno, es una actitud, un compromiso de todas y cada una de las personas de la organización, desde la gerencia hasta el nivel organizacional más bajo"

La aplicación de la filosofía de calidad total trae consigo la aplicación del autocontrol como sistema básico de control. La concepción moderna es el control permanente, ejercido por cada persona desde el comienzo de cada proceso o tarea (anexo 1), cuyo fin primordial y compromiso es el mejoramiento continuo, en todos y cada uno de los sistemas y subsistemas de la organización (anexo 1).

Las diferentes administraciones, a través de sus actuaciones, comprometen intereses y patrimonio que no son personales, sino que pertenecen a la organización para la cual prestan sus servicios.

Por lo tanto el deterioro del patrimonio no proviene sólo de la ilegalidad de la inversión; también se deriva de su inconveniencia. Así, la falta de planeación o programación, en muchos casos puede producir gastos inútiles, aunque sean legales.

Los conceptos anteriores modifican el enfoque del control: este no se debe limitar a vigilar la legalidad y la exactitud de las operaciones sino que debe buscar un fin más amplio y adecuado a los cambios administrativos, presupuestales, operativos, etc. En tal sentido, también se debe analizar la utilidad de la inversión y la obtención del resultado previsto, es decir, la bondad de la gestión. Es otorgar plena responsabilidad al personal por la gestión para la cual fue asignado. Esto presupone una organización adecuada, con un plan de trabajo definido con metas precisas y claridad sobre sus tareas críticas y prioritarias.

No hay control interno eficiente si la organización no permite, entre otras cosas, una evaluación continua del personal y si no hay voluntad de realizar los ajustes que se requieran cuando los objetivos de la organización no se estén cumpliendo o se estén logrando con derroche, sin orden, ni transparencia, sin cumplir las normas legales o los principios de eficiencia. Hoy en día, el control interno compromete a todos los empleados con el mejoramiento de la calidad de la gestión" (7)

De los conceptos de Control Interno presentados, se desprenden las siguientes ideas a desarrollar:

El control Interno es responsabilidad de la dirección de la organización
Establecer, mantener y perfeccionar un sistema de control interno es fundamental para la Dirección organizacional y por lo mismo se debe estar permanentemente verificando su cumplimiento y/o introduciéndole las modificaciones necesarias para sostener el sistema adaptado a los nuevos requerimientos de la entidad. Es decir, "el control interno debe adecuarse a la naturaleza, la estructura, las características y la misión de la organización"(7).

Por lo tanto es menester señalar, que la auditoria interna, o quien funcione como tal es la encargada de evaluar en forma independiente la eficiencia, eficacia, aplicabilidad y actualidad del control interno desarrollado y proponer a la autoridad de la respectiva organización las recomendaciones para mejorarlo. Luego, se debe tener presente que el control interno es y será de responsabilidad de la Dirección de la organización.

Seguridad

Al establecer la organización un sistema de control interno, le dará cierta seguridad de poder lograr sus objetivos con la mayor eficiencia posible. Pero no se debe soslayar el hecho de que el costo de implementar un sistema de control interno no supere los beneficios que se puedan obtener de él. Vale decir, se debe conjugar la idea de eficiencia o la capacidad de lograr los objetivos trazados por un lado y por otro la eficacia o lograr los objetivos trazados al menor costo posible. "Esto es el denominado principio de economicidad del control. Sin embargo, no siempre es posible evaluar lo que se ahorra o la pérdida que se evita. Por ello, en muchas ocasiones el control deberá mantener la variabilidad dentro de un rango razonable, evitándose solamente la posibilidad de desvíos mayores." (8)

Personal

El buen funcionamiento de un sistema de control interno, en gran medida, también depende de un adecuado nivel técnico del personal que labora dentro de la organización, porque ellos contribuyen a crear un ambiente

adecuado donde exista control y aporten ideas para mejorarlo. El sistema de control debe ser capaz de detectar alguna irregularidad cometida voluntaria o involuntariamente por uno o varios empleados. Luego, la selección y capacitación de apoyo (anexo 1) del personal, va a tener una gran incidencia en la eficiencia del control interno establecido. "El control interno debe estimular a las personas, contribuir a la confianza entre las mismas y a la comodidad en el puesto de trabajo y no al revés" (8).

Limitaciones del control interno

Provee una garantía razonable del logro de los objetivos y las metas organizacionales, no una garantía absoluta. Podrá alertar oportunamente sobre el bajo rendimiento de una determinada gestión, pero no podrá transformar una administración deficiente en una destacada. Los controles pueden ser vulnerados mediante la colusión de personas, no obstante, ello se puede aminorar fijando adecuadamente las responsabilidades en todos los niveles de autoridad posible. La segregación de funciones en una organización pequeña se hace mucho menos practicable que en una organización de gran tamaño. Sin embargo, en las organizaciones de reducido tamaño el jefe superior debe tener mucha más injerencia directa y personal en los controles.

Pero ¿por qué controlar en una organización sin fines de lucro?

En cualquier organización, pueden existir identidad de intereses, entre dos o más funcionarios que trabajen en ella, por tratar de llevar a cabo actos ilícitos que de alguna manera perjudiquen los intereses de la organización,

incluso coludidos con terceros ajenos a la misma, tales como proveedores, prestadores de servicios, etc. Por lo tanto, se hace necesario, en algún momento, implementar métodos y procedimientos de control que tiendan a lograr que cada uno de los funcionarios resguarde su propia responsabilidad respecto de la función que desempeña a fin de evitar o frustrar posibles tentaciones del personal.

Es importante para la organización, que exista seguridad de que las instrucciones, normas, objetivos y políticas definidas, sean comprendidas plenamente por todos los funcionarios que laboran en ella y se ejecuten conforme a lo previsto, con el propósito de lograr eficiente, eficaz y económicamente todos los fines para los cuales ha sido creada.

Otra razón, es la imposibilidad de poder prever con certeza los sucesos futuros, o sea, la existencia de incertidumbre frente a hechos que pueden o no suceder a futuro frente a un determinado comportamiento o toma de decisiones en el presente, es por eso que se hace necesario una continua evaluación de los supuestos y premisas sobre los cuales se hayan elaborado los planes organizacionales. Es decir, se evalúa lo planificado en forma periódica, ya que en cualquier momento pueden suceder situaciones cambiantes e imprevisibles que lo afecten.

Los objetivos que persigue el sistema de control interno al ser implementado dentro de una organización, es una razón bastante fundamental y necesaria que debe ser considerada, puesto que con los controles se estará cubriendo la mayor parte de sus áreas con el fin de

proteger los recursos de la organización, promoviendo la eficacia, eficiencia y economía en todas sus operaciones, velando que todas las actividades y recursos estén dirigidos al cumplimiento de los objetivos previstos, asegurando la oportunidad, claridad, utilidad y confiabilidad de la información y los registros que respaldan la gestión organizacional y estimulando la adhesión del personal a las políticas establecidas por la dirección.

Hasta este punto, se podrá pensar que éstas son razones que toda organización sea cual sea su naturaleza tiene que perseguir al establecer un sistema de control. Frente a esa reflexión, la respuesta es clara: efectivamente toda las organizaciones sea cual sea su naturaleza tiene estas razones mínimas para controlar y las organizaciones sin fines de lucro no tienen motivo alguno para estar exentas de ellas. El error es que se tiende a pensar justamente que, dada su naturaleza de no perseguir fines de lucro, el sistema de control interno es menos relevante en este tipo de organizaciones.

Para que un sistema de control interno pueda ser eficiente, debe cumplir a lo menos con los siguientes requisitos:

Planificación

El concepto de planeación se define como: "Proceso continuo de análisis de datos, tomas de decisiones y formulación de planes para el futuro, con miras a lograr los objetivos del programa"(9), en otras palabras, consiste en decidir por anticipado lo que debe hacerse a futuro para lograr un fin

determinado, de allí la importancia de que el sistema de control interno debe necesariamente planificarse, a fin saber que es lo que falla y que es lo que se debe corregir. Ahí radica la importancia de la primera y segunda etapa de la metodología señalada más adelante dado que una buena planificación requiere conocer la organización y efectuar un análisis de todos y cada uno de los datos obtenidos en la información recopilada, ordenarlos y esquematizarlos.

Esta manera de trabajar con la información obtenida requiere conocer todas las descripciones y ordenarlas de manera tal que aplicado el cuestionario de control interno permita observar donde deberían existir instancias de control para diseñarlas y cuales controles se aplican en forma ineficiente para corregir y mantener lo bueno que la organización este aplicando.

Al planificar se busca dar respuesta a interrogantes tales como:

¿Que es lo que se quiere lograr?

¿Cómo lo vamos a lograr?

¿Quiénes lo van a realizar?

¿Quién será responsable de su ejecución?

¿Que recursos se requiere para ello?

Oportunidad

El sistema de control interno tiene que tender a ser óptimo y para ello proporcionar información sobre posibles desviaciones o errores antes que estos ocurran, a fin de que la dirección o quien corresponda adopte las

medidas correctivas o soluciones lo antes posibles, de esta manera estamos hablando de un control eminentemente preventivo. Este tipo de control se ejerce con la planificación y los presupuestos.

No obstante ello no descarta que durante la ejecución de un determinado proceso no se apliquen medidas de control no previstas en una primera fase. Es decir un control de regulación. Ni se debe desconocer el control correctivo necesario cuando se realiza una disciplina de supervisión directa y se encuentran debilidades de control que necesariamente se debe corregir. O el control de evaluación que consiste en evaluar a través de la observación, entrevistas o pruebas, si el sistema de control implementado se aplica o es letra muerta.

Flexibilidad

Esto significa que el sistema de control interno de una organización, debe ser dinámico y flexible, con instrumentos operativos tendientes a facilitar el cumplimiento de sus propósitos y objetivos centrales. En tal sentido, debe estar sometido a la revisión sistemática para asegurar su vigencia y proceder, cuando sea necesario, a los cambios y ajustes correspondientes. El sistema de control interno en última instancia no es más que el vehículo que la organización se da para el desarrollo de su estrategia en cumplimiento de su misión. En consecuencia cada modificación que se produzca en su estrategia requerirá la revisión de su sistema de control interno.

Objetividad

Todo sistema de control interno debe basarse sobre situaciones objetivas, de ahí que requiera de documentación con la cual pueda respaldarse, a fin de no conducir a errores de interpretación de parte de la dirección organizacional. Es así como se tienen los vouchers de ingresos y egresos, libros auxiliares, facturas, boletas, contratos, escrituras, actas, etc.

EL CONTROL INTERNO Y LAS ORGANIZACIONES SIN FINES DE LUCRO

Las diferentes teorías en gestión concuerdan en que el proceso de administración de las organizaciones se enmarca en la siguiente definición: "Desarrollar una visión estratégica de lo que será la configuración de la compañía y de hacia donde se dirige la organización (planificación estratégica (anexo 1)), determinar objetivos, es decir, convertir la visión estratégica en resultados específicos del desempeño que deberá lograr la compañía (establecer objetivos, dirigir a la organización), crear una estrategia, con el fin de lograr los resultados deseados (crear, emprender y motivar), poner en práctica y ejecutar la estrategia(anexo 1) elegida de una manera eficiente y efectiva (ejecutar) y evaluar el desempeño e iniciar ajustes correctivos en la visión, la dirección a largo plazo, los objetivos, la estrategia o la puesta en práctica, en vista de la experiencia real, de las condiciones cambiantes, de las nuevas ideas y de las nuevas oportunidades (controlar)."(9)

Tal concepto es aplicable a la gestión de toda organización, sea ésta pública o privada, con o sin fines de lucro, simple o compleja.

Producto de indagaciones efectuadas en distintas instituciones sin fines de lucro, fue posible observar que existen, en la estructura organizacional (anexo 1), de una gran cantidad de ellas, claras y definidas funciones de dirección, planificación y ejecución, con un desarrollo considerable. La función de control, en cambio, no encuentra su debida correlación, no al

menos en los términos exigidos por los procesos de cambio económico y la modernización de toda organización.

En efecto, el control interno, del gestor y para el gestor, y específicamente uno de sus principales elementos, la auditoría interna, no ha tenido una amplia difusión y uso en las entidades sin fines de lucro, no al menos como se ha desarrollado en las organizaciones con fines comerciales. En general no existe una estrategia que permita una aplicación permanente de controles, y que la idea de control no sea solo vinculada con la labor que desarrollan los órganos de control externo.

El presente proyecto de tesis propone una estructura organizacional de control interno para organizaciones sin fines de lucro.

OBJETIVO GENERAL

Proponer la organización de una estructura que permita desarrollar, en forma permanente y continua, un sistema de control interno de carácter global, estratégico, fundamentalmente preventivo y de apoyo a la gestión.

OBJETIVOS ESPECIFICOS:

Proponer una metodología (anexo 1) para implementar un sistema de controles organizacionales y de procedimientos en organizaciones sin fines de lucro.

Aplicar y evaluar el sistema propuesto en una organización sin fines de lucro

En definitiva, se trata de establecer el plan de organización, normas y procedimientos orientados a permitir a la dirección el ejercicio efectivo de la gestión con el propósito de alcanzar sus objetivos organizacionales

Por lo tanto las ideas principales son:

"Plan de la organización", el **que hacer** y "Normas y Procedimientos", es decir, **cómo** hacerlo.

METODOLOGIA PROPUESTA

PRIMERA ETAPA

DIAGNOSTICO INSTITUCIONAL

- Recopilación de información
 - Obtener toda la información relacionada con la naturaleza de cada función
 - Pedir a cada empleado que describa las funciones que realiza (anexo 3)
 - Pedir a cada empleado que describa el procedimiento sobre " como lo hace", paso a paso. (anexo 4)
 - Pedir a cada empleado que dibuje un organigrama de su área, sección o departamento e indique su lugar según su propia percepción (anexo 5)

SEGUNDA ETAPA

ANALISIS

- Análisis de la información obtenida
 - Revisar la descripción de funciones (anexo 1), que hace el empleado, clasificando las funciones que realmente se relacionan con el cargo.
 - Revisar y clasificar con la descripción de procedimientos, buscando sencillez, estandarización, unidad, secuencia lógica y simplificación.
 - Confeccionar un diagrama de flujo (anexo 1), mediante la utilización de los signos convencionales. (anexo 2)
 - Confeccionar o definir un cuestionario de control interno.
 - Identificar a través de la aplicación del cuestionario de control interno, las debilidades de control existentes.
 - Establecer generalizaciones respecto de la información obtenida (Recomendaciones y sugerencias)

TERCERA ETAPA

PROPUESTA DEL DISEÑO

- Identificadas las funciones y las debilidades de control, se efectúa la propuesta del sistema, abarcando:
 - Control Gerencial

- Control contable
- Control administrativo u operativo
- Control de informática
- Establecer indicadores de control.
- Establecer indicadores de desempeño (anexo 1) del personal
 - Proponer criterios de evaluación 3

CUARTA ETAPA

RETROALIMENTACIÓN EL DISEÑO PROPUESTO

- Enviar borrador de propuesta a cada área involucrada, con el propósito de recibir sugerencias y lograr una efectiva retroalimentación (anexo 1).

ANALISIS DE LAS SUGERENCIAS

PROPUESTA DEFINITIVA

QUINTA ETAPA

CONFECCIONAR MANUAL DE FUNCIONAMIENTO

- Tabla de contenido
- Introducción
 - Importancia del manual
 - Objetivos del manual
 - Ambito de aplicación
- Marco misional institucional (anexo 1)
- Organización y funciones
 - Organigrama
 - Descripción de cargos
- Guía de control
- Evaluación del personal
- Indicadores de control

SEXTA ETAPA

EVALUACIÓN

- Confeccionar pauta de evaluación, la que se realizará a base de los siguientes aspectos
 - Observación personal
 - Entrevistas con empleados
 - Pruebas de cumplimiento

APLICACIÓN DE LA METODOLOGÍA

LA ASOCIACION CRISTIANA DE JOVENES (YMCA)

El desarrollo práctico de este trabajo de Tesis fue aplicado en la Asociación Cristiana de Jóvenes de Valparaíso, una institución sin fines de lucro que es parte de un movimiento internacional, extendido en más de 140 países y con más de 40 millones de socios en el mundo. La primera Asociación fue fundada en Londres, Inglaterra, el 6 de Junio de 1844, por Sir George Williams, quien junto a un grupo de jóvenes cristianos de diferentes denominaciones religiosas, motivados por mejorar la calidad de vida de los jóvenes trabajadores, fundó la Young Men's Christian Association, más conocida por sus siglas en inglés **YMCA**.

El movimiento se inició como un espacio de encuentro para compartir lecturas bíblicas, enseñar a leer y proveer asistencia espiritual a varones quienes habían quedado sin trabajo, producto de la Revolución Industrial. Rápidamente el movimiento de la YMCA se extendió por Europa y en el año 1855, representantes de diversos países, reunidos en Francia, definieron lo que es la Misión de la Asociación Cristiana de Jóvenes. El documento madre se denomina Base de París.

Paralelamente a este desarrollo misional cristiano, la YMCA comenzó a ofrecer programas de formación deportiva y recreativa a quienes lo necesitaban, fomentando un estilo de vida sano y alejado de los vicios. Es así

como la YMCA es la institución que inventó y desarrolló deportes como el Basketball y el Volleyball, además de crear una serie de dinámicas de trabajo grupal, juegos y canciones que se siguen usando en la actualidad por numerosas instituciones y grupos humanos. Otro aporte a la educación de los jóvenes es la creación de los primeros Campamentos Organizados, donde los adolescentes aprendían, guiados por líderes juveniles, sobre la vida al aire libre, el cuidado de la naturaleza, el trabajo en equipo, los valores y por sobre todo, el amor a Cristo.

En Chile el movimiento Asociación Cristiana de Jóvenes fue fundado en Valparaíso, el 12 de Septiembre de 1912. Esta Asociación es la primera en Chile y la segunda fundada en América Latina. Desde ese año, la institución ha trabajado ininterrumpidamente con la comunidad, entregando apoyo material, espiritual y organizacional a sectores pobres de diversas ciudades en la región.

La Asociación Cristiana de Jóvenes de Valparaíso es una institución fiel a la Base de París y ésta es el fundamento de todo trabajo que realice: Deportes, Recreación, Cuidado de Niños, Desarrollo Social y Comunitario, Relaciones Internacionales, etc. Todas las áreas de trabajo que posee esta institución están profundamente permeadas por el amor a Cristo, que la valida como institución de servicio ante la comunidad.

En los últimos años la Asociación Cristiana de Jóvenes de Valparaíso ha experimentado un crecimiento real en todas sus facetas, no sólo desde el

punto de vista de la membresía, sino además desde la perspectiva de su misión Cristiana y la real extensión del movimiento que ella conlleva.

El fuerte apoyo del Directorio de la A.C.J a partir de la segunda mitad de los noventa a la idea de extender el movimiento significó adquirir una presencia en Viña del Mar, a través de la compra de 3 propiedades para el pleno funcionamiento de sus programas. Así también se extendió el trabajo a la ciudad de Quillota, donde la A.C.J lleva operando por más de 7 años. Sin embargo, no se trata sólo de desarrollar programas de educación física y salud sino de potenciar actividades que son propias de la Asociación, como el fomento y desarrollo de liderazgo voluntario, la creación de programas para la familia, etc. Y proveer los medios necesarios tanto de recursos humanos como financieros y buscar la forma más eficiente y eficaz de utilizarlos, en función de cumplir mejor con la tarea encomendada.

Como se puede apreciar, la YMCA, es una organización que cuenta con una misión clara y definida, con una latente necesidad de mantener constantes evaluaciones y de generar los cambios estructurales cuando estos sean requeridos para dar cumplimiento a la misión. Es una institución sin fronteras, abierta, de opción personal, voluntaria e independiente, no partidaria, de derecho privado, con institucionalización propia y de dirección propia y sin fines de lucro. En la Quinta Región tiene un número aproximado de 160 personas contratadas entre profesionales, administrativos y personal de servicios, atendiendo un universo de 2.000 socios aproximadamente y desarrollando un trabajo hacia la comunidad

regional en atención de niños y jóvenes en situación de vulnerabilidad social en 17 centros esparcidos en la región.

De lo anterior, podemos concluir que la YMCA de Valparaíso posee las principales características de una organización sin fines de lucro destacados en nuestro marco teórico, en cuanto a ser formales, privadas, autogobernadas, no comerciales, no partidarias y voluntarias.

Además, es posible observar en las múltiples funciones y en el crecimiento experimentado en el nivel de sus actividades, que se trata de una organización con una estructura formal y de cierta complejidad, lo que motiva a implementar nuevos procedimientos o mejorar los existentes, con el fin de apoyar profesionalmente la gestión de sus directivos.

ETAPAS METODOLOGICAS:

DIAGNOSTICO INSTITUCIONAL Y ANALISIS DE LA INFORMACIÓN OBTENIDA

La metodología señalada precedentemente en su primera y segunda etapa se sustenta en el llamado análisis modular y que consiste en conocer y recopilar información relacionada con la naturaleza de cada función, pedir a cada empleado que describa las funciones que hace y sobre " como lo hace", que dibuje un organigrama de su área, sección o departamento e indique el lugar según su propia percepción dónde él esta ubicado y posteriormente revisar y clasificar las funciones que realmente se relacionan con el cargo buscando sencillez, estandarización, unidad, secuencia lógica y simplificación, confeccionando un diagrama de flujo, es decir, el dibujar el recorrido que sigue una operación determinada dentro de la organización, diagramando toda la secuencia de la misma tiene la gran ventaja de reflejar la realidad de una manera clara, lo que acompañado de la aplicación de un cuestionario de control interno, pone de manifiesto las debilidades y ausencia de controles y permite establecer generalizaciones respecto de la información obtenida (Recomendaciones y sugerencias).

Esta forma de trabajo tiene las siguientes ventajas:

1. Permite detectar duplicidad de tareas
2. Identificar funciones que no están claramente asignadas
3. Detectar el cruzamiento en las líneas de autoridad
4. Detectar otros defectos que se pueden presentar en la estructura
5. Facilita la posterior preparación de manuales de funcionamiento y
6. Se puede utilizar como un antecedente al incorporar personal nuevo al trabajo

Presenta también algunos inconvenientes:

Los funcionarios pueden omitir detalles relevantes en la descripción de funciones por considerarlas poco importantes.

Dificultades de redacción. Se pueden presentar textos excesivamente telegráficos y otros demasiados extensos señalando tareas no atinentes al cargo.

Aunque significa un gran esfuerzo construirlos pueden quedar obsoletos con demasiada rapidez por la dinámica de los procesos.

A pesar de todo ello este método es recomendable cuando no se tiene un sistema de control interno explícito o formal y se debe desarrollar por primera vez.

Pero para desarrollar este análisis modular y diagramar las secuencias operacionales se requiere de algunos elementos a considerar los cuales se analizan a continuación:

Consideraciones al flujogramar:

- Identificar objetivamente las áreas de responsabilidad comprometida en los distintos ciclos o procesos
- Identificar los procedimientos que se llevan a cabo para desarrollar un determinado ciclo o procesos
- Distinguir entre lo que es efectivamente un ciclo o proceso de lo que es un procedimiento
- Identificar la documentación que fluye en las distintas etapas del ciclo o procesos
- Determinar que la información obtenida no requiere una explicación adicional a la que se incluirá en el flujograma

Los símbolos a utilizar deben plantearse de tal forma que su significado sea lo más claro posible. Por lo tanto, dependiendo del circuito de información, de las operaciones que se ejecutan y de los sectores que intervienen, se debe definir:

- La forma de los símbolos a utilizar
- Su denominación o significado
- Y una descripción de lo que representa cada uno de ellos (ver anexo 2)

A continuación y sólo a modo de ejemplo se detalla un flujograma del ciclo de ingresos con evidentes debilidades de control

CICLO DE INGRESOS

De todos los socios se confecciona ficha de ingresos a la ACJ con todos sus datos incluye fecha de ingreso donde se debe realizar primer pago.

El socio paga con cheque o en efectivo, la secretaria prepara el ingreso mediante la confección de la boleta respectiva e ingresa los datos al computador y dicho ingreso es guardado en un cajón. Desde donde se procede posteriormente a efectuar cuadratura y entregar a contabilidad.

En este paso la persona que emite la boleta no es distinta de la persona que recibe el dinero, luego la emisión de la boleta se hace en duplicado, quedando original en poder de la secretaria que emitió la boleta, copia 1 en poder del socio, y copia 2 enviada a contabilidad.

Secretaria debe emitir informe de todas las boletas emitidas por ella a contabilidad Y entrega recaudación a contabilidad para su posterior deposito

Contabilidad confecciona comprobante de depósitos y efectúa ingresos de los mismos en los libros, emite informe a Administración y Finanzas, entrega dichos depósitos a la persona encargada para realizarlo, quien una vez efectuada dicha tarea entrega los Comprobantes de Deposito a contabilidad que informa a Secretaria General

En flujograma mostrado se advierten la debilidad de control al no existir una correcta segregación de funciones, la posibilidad de fraude o robo es evidente.

El Cuestionario de Control Interno (CCI)

La utilización del cuestionario permite identificar los controles existentes y ayuda a detectar aquellos que falten en el ciclo que se está evaluando.

Este tipo de cuestionario se aplica tanto al efectuar el análisis de lo que la organización aplica en la actualidad, como en el caso de un diseño propuesto, siendo en general, una herramienta de gran utilidad al momento de evaluar el sistema de control interno.

Frecuentemente, los cuestionarios deben ser adaptados y muchas veces crear nuevos set de preguntas según la estructura y funciones de las organizaciones donde se aplique. Es decir, deben plantear todas las interrogantes que usualmente constituyan los aspectos básicos del control interno, facilitando la tabulación y registro en la respuesta. Las preguntas deben ser efectuadas a través del cuestionario, de manera tal, que permita identificar cualquier debilidad de control existente, y pueden estar orientado a obtener información respecto a la descripción de las operaciones, normas operativas, documentación básica del sistema contable, controles adicionales, etc. y a todos los ciclos relevantes.

Consideraciones al efectuar el Cuestionario de Control Interno (CCI)

- Debe estar diseñado por ciclo.
- Debe incluir las preguntas que aseguren que todos los objetivos de control han sido identificados
- Las preguntas deben estar relacionadas con el ciclo correspondiente.
- Que el CCI esté referenciado en forma cruzada al flujograma
- Que el CCI contenga una Aclaración de iniciales que se utilizarán en él.

A continuación, se presenta a modo de ejemplo, un modelo de cuestionario relativo al ciclo de ingresos.....

Cuestionario de Control Interno - Ciclo de Ingresos

Aclaración de iniciales

SI= si el control interno es razonablemente satisfactorio

NO: no el control interno no es satisfactorio o no existe)

N/A: No aplicable

Objetivo: Establecer control sobre todos los ingresos tanto en efectivo como cheques, y que estos sean depositados en cuenta corriente

DETALLE	SI	NO	N/A
¿Se emiten boletas por todos los ingresos?			
¿Están prenumeradas estas boletas?			
¿Emplea la organización un sistema de caja bajo llave?			
¿Prepara alguien un informe de efectivo y cheques recibidos?			
De ser así, ¿prepara el informe una persona distinta a quien recibe el dinero o cheque?			
De ser así, ¿El informe lo revisa una persona distinta a quien recibe el dinero o cheque?			
¿Se emiten comprobantes de ingresos?			
¿Están prenumerados?			
¿Se depositan los ingresos intactos (o sea tal como se recibieron) y sin demora?			
Los comprobantes de depósito bancario ¿los recibe una persona independiente al cajero y a la persona que hace los comprobantes de depósitos?			
¿Se registran en los libros los cheques posdatados?			
¿Se guardan los cheques posdatados en caja fuerte hasta su depósito?			
¿Existe un control establecido para que los cheques posdatados sean depositados en forma oportuna?			
¿Las conciliaciones bancarias las hace alguien distinta a los procedimientos de caja?			

Algunas ventajas del uso de cuestionario son:

1. Sirven para diversas evaluaciones
2. Sistematiza el examen efectuado sobre el sistema de control interno lo que facilita la evaluación del mismo
3. Sirve de guía de trabajo, evitando así, que queden algunos ciclos o tareas sin evaluar.

El CCI se puede complementar con descripciones de aquellas fases del control que requieran una explicación más detallada o comentarios anexos dados a las respuestas de determinadas preguntas, con el objeto de lograr un mejor entendimiento de los procesos en evaluación.

Para que los CCI presten la utilidad deseada se debe evitar la elaboración de pautas excesivamente generales, pues muchas veces carecen de valor para ser consideradas en algunas evaluaciones específicas.

El cuestionario debe tratar de no limitar la iniciativa y la imaginación del evaluador del sistema de control interno. Como paso previo a la determinación una debilidad de control se debe establecer a través de una recopilación más amplia de información si existen controles compensatorios o adicionales que reemplacen el control que aparentemente está fallido o inexistente en la aplicación del cuestionario. Si no existen controles compensatorios o adicionales se puede recién concluir sobre la existencia de una debilidad de control interno.

Una vez identificadas las debilidades de control se procede a efectuar una propuesta inicial, etapa que se analiza a continuación.

PROPUESTA DEL DISEÑO DEL SCI

- **Definición de estrategias a seguir**

Esta etapa consiste en identificar puntos estratégicos y determinar un plan de acción para poder lograr los objetivos propuestos que permita a los niveles jerárquicos superiores de la institución controlar por excepción determinadas áreas o actividades y así asegurar una decisión óptima, ya que una eventual distorsión o desviación en un área o actividad determinada, puede provocar un efecto mas negativo que aquel que se pretende solucionar, de ahí que es de suma importancia que todos y cada uno de los integrantes de la organización, entiendan que desde el punto de vista organizacional, lo que verdaderamente importa es el logro de las metas organizacionales y no el cumplimiento aislado de los compromisos de cada áreas . Esto supone al interior de la empresa que el concepto sinérgico sea capaz de conciliar los intereses de las áreas con los objetivos organizacionales y así lograr que el producto final sea mayor que la suma de sus partes. Al diseñar la estrategia a seguir se debe hacer hincapié en que cada una de las áreas o actividades de la organización son un sistema necesario, pero que debe mirar el todo como objetivo final, es decir, que si bien el sistema de área o actividad es importante, este sigue siendo un subsistema dentro de un sistema mayor que es la organización.

No obstante ello, se debe tener especial cuidado que la estrategia diseñada debe respetar las líneas de autoridad y no confrontarlas, como así mismo, que el costo del control no sea superior a la desviación que se desea evitar y

aplicar el concepto de que el objetivo del control es el de colaborar con la organización en el logro de los objetivos propuestos y no sorprender a las personas cometiendo errores, o ejercer un rol de tipo coercitivo. La idea es que los controles sirvan de apoyo a la gestión y no una amenaza para los integrantes de la organización.

Esta etapa representa el trabajo más arduo en el diseño de un sistema de control interno, correspondiendo definir "el cómo, cuando y por qué". Corresponde considerar algunos elementos que son válidos cualquiera sea la actividad a controlar y el tipo de organización en donde se va aplicar.

Elementos del control interno a considerar al diseñar un sistema de control interno

Los elementos del sistema de control interno están directamente relacionados con los objetivos del mismo, es decir, son las condiciones necesarias para estructurar un sistema de control interno.

Se entiende por elementos básicos de un sistema aquellos factores que constituyen sus puntos de apoyo y sin los cuales el sistema no puede subsistir. Por tanto en el entendido que el control interno es un sistema organizacional o más bien dicho un subsistema dentro del sistema organizacional, es necesario identificar los elementos básicos que se requieren para que este sea eficaz y eficiente, para ello debe establecerse a lo menos los siguientes aspectos:

- **La organización o estructura del ente.**

Consiste en el ordenamiento de los recursos humanos, materiales y tecnológicos disponibles. Si bien es cierto que esta estructura varía de una organización a otra, ya sea por tamaño, la actividad a que se dedique, su mayor o menor descentralización etc., siempre va a tener a lo menos los siguientes aspectos en común:

- **Delimitación precisa de la responsabilidad:** es la obligación moral que tiene un funcionario de poder responder ante sus superiores sobre alguna actividad o personas a su cargo.

La responsabilidad no se delega, es decir permanece en la autoridad que delega. Las funciones de todo el personal, así como sus relaciones con el resto de los miembros de la organización, deben estar establecidas en forma clara y precisa y esto se logra a través de las definiciones de funciones establecidas en el manual de funcionamiento. Donde se debe dejar claramente establecidos cuáles son las relaciones de autoridad y de responsabilidad entre los distintos encargados de los procesos a desarrollar. Dejando claramente establecido quien debe autorizar las acciones y quien debe ejecutarlas. Estas líneas de autoridad y responsabilidad no sólo deben estar definidas, sino que, deben ser conocidas y respetadas por todos.

- **Delimitación precisa de las líneas de autoridad:** la autoridad es la facultad de tomar decisiones y ocuparse de que se cumplan. Esta es necesaria para exigir al personal subordinado determinadas conductas a fin de lograr los objetivos y metas trazadas por la organización.

Por ello, el sistema de control interno debe respetar las líneas de autoridad y de responsabilidad de la estructura y no confrontarlas.

Cuando esto ocurre, se generan conflictos interpersonales que en nada ayudan a la consecución de los objetivos institucionales, sino que perjudica el clima social y laboral.

- **La segregación de funciones u oposición por intereses**

Se refiere a que dos o más funciones relacionadas no pueden ser ejercidas por una misma persona, debiendo en estos casos generar la necesaria oposición de intereses, a través de una adecuada asignación de tareas.

Por ello al establecer un sistema de control interno en la organización, se debe definir claramente la independencia entre las diferentes funciones, actividades u operaciones, es decir, debe existir una clara diferenciación entre quien autoriza, quien ejecuta, quien controla y quien custodia las distintas operaciones. Este elemento de control, permite que un ciclo o actividad u operación sea realizada por distintas personas, los cuales, son

independientes entre sí y permite con ello que cada funcionario involucrado en la ejecución del trabajo pueda controlar la parte ya realizada por la persona anterior, evitando con ello los errores y el término de una tarea de manera defectuosa. De esta manera, se distinguen a lo menos las siguientes etapas al segregar una función:

- **Autorización de las operaciones:** quién autoriza la actividad u operación
- **Ejecución de la operación:** quién realiza la actividad u operación
- **Control de las operaciones:** quien controla la actividad u operación.
- **Custodia de las operaciones:** quien es el encargado de la custodia

En toda organización existen grupos de personas que dirigen y grupos de personas dirigidas. A los primeros les corresponde velar por el cumplimiento de los objetivos organizacionales y por ello tienen el deber de tomar las decisiones más adecuadas para el logro de dicho fin y los segundos son los responsables del cumplimiento de las tareas que se les hayan fijado y tiene el deber de acatar y ejecutar las instrucciones recibidas. Por lo tanto la

segregación de funciones consiste en tener definido en forma clara y precisa las responsabilidades de cada funcionario que trabaja para la organización, su nivel jerárquico dentro de la misma y los niveles de autorización o aprobación, la cobertura o límite necesario para delegar autoridad congruente con la responsabilidad asignada, de modo que cualquier persona de la organización pueda tener claridad respecto de cuándo y cómo le corresponde actuar. Generalmente los niveles de jerarquía del personal se establecen en organigramas, manuales de organización, manuales de funcionamiento etc.

Para efectuar una adecuada segregación de funciones se reitera la idea de que cada operación debe ser separada en fases y a cargo de personas diferentes. El fin es que ninguna persona tenga a su cargo la totalidad de una operación. Esto podría llevar a la idea que se requieren muchas personas para poder cumplir con una adecuada segregación de funciones. Sin embargo, ello no necesariamente es así, por que una misma persona puede tener varias etapas que correspondan a distintas actividades u operaciones. Por ejemplo, una persona puede estar a cargo de preparar las liquidaciones de sueldos, llevar la caja chica, emitir las ordenes de compra y despachar correspondencia, lo que significa realizar diversas operaciones de distinta índole sin tener a cargo tareas incompatibles desde el punto de vista del control.

- **Los procedimientos y métodos de operación**

Este elemento, necesario al diseñar un sistema de control interno, dice relación con las operaciones, es decir, con la organización en pleno proceso.

Para ello se deben establecer:

- 2.1.3.1. Normas escritas
- 2.1.3.2. Registros y formularios apropiados
- 2.1.3.3. Informes
- 2.1.3.4. Seguridad en el manejo de activos y documentos.

- **Normas escritas**

Al buscar la uniformidad en la aplicación del sistema de control interno, es importante la existencia de instructivos o manuales de funcionamiento, planes de cuentas, normativa interna, etc. los cuales tiene por objeto asegurar el cumplimiento, por parte del personal, de las políticas fijadas por la dirección, reducir errores de comprensión, establecer procedimientos de operación; etc.

- **Registros y formularios apropiados**

Un sistema de control interno debe velar por la existencia de procedimientos y métodos de operación adecuados que permitan un registro completo, oportuno y correcto de las operaciones que se realizan en la organización. Estos registros, deben ser en términos

globales lo suficientemente sencillos para que todos aquellos que los usen puedan entenderlo, deben servir como medio que permitan cumplir con todos los procedimientos que se fijen, dado que un formulario mal definido induce al error al tener información inadecuada, errónea o difusa. Estos formularios deben cumplir a lo menos con los siguientes requisitos

- **Numeración correlativa e impresa en el formulario.**

Con el propósito de evitar omisiones, faltantes o usos indebidos, es necesario que determinados formularios sean prenumerados, lo que además permite asociar tareas con fechas de realización, efectuar seguimientos, etc.

- **Ser simple y fácil de llenar**

En la medida que el formulario es más simple, existen menos posibilidades de error en su llenado.

- **Diseñarlo de acuerdo al flujo lógico de los datos**

Esto es, que se diseñe el formulario según el flujo que se sigue en el pensamiento lógico. A modo de ejemplo, es más fácil considerar DIA/MES/AÑO que AÑO/MES/DIA.

- **Contener todos los datos necesarios**

Un formulario debe contener en forma clara y precisa toda la información necesaria, lo que evita buscar información por otros medios, procurando cubrir las funciones de información y de control, fines que un formulario normalmente debe cumplir.

- **No pedir datos innecesarios y facilitar la interpretación**

Se pierde el objetivo de facilitar el trabajo al incluir datos innecesarios, pues a fin de escribir lo más rápido posible se puede dar lugar a que se utilicen abreviaturas que dificulten la interpretación. Debe evitarse además el uso de un lenguaje demasiado técnico que dificulte la correcta interpretación.

- **Tamaño que facilite su lectura. su transporte y archivo**

Si el formulario es demasiado pequeño será difícil de leer y de llenar y se puede extraviar con facilidad y si es muy grande requerirá de un archivo especial que facilite su traslado en caso de requerirlo.

- **Un formulario debe llevar fecha, firma o V°. B°. y hacer referencia a documentos asociados.**

Debe tener la fecha de emisión, ya que esta es una herramienta de control, que permite entre otras cosas ubicar un documento en un determinado tiempo, evaluar si las operaciones se efectúan en el momento correspondiente y de acuerdo a lo establecido.

Se requiere del V°. B° o firma tanto del ejecutante como del superior directo y de quienes se requiera su autorización. No se puede firmar un documento si no cuenta con el V°. B°. de quien corresponda en el proceso anterior. En determinados casos, se debe hacer referencia a documentos asociados. Por ejemplo, si se paga una factura, el formulario de egreso deberá llevar en N° de la factura cancelada.

- **Se deben evitar los borrones o enmiendas**

Si se producen errores en la confección de un formulario, y al corregirse se observan enmiendas que puedan afectar su validez, es más conveniente proceder a su anulación, y considerar la confección de un nuevo documento.

- **Debe tener las copias necesarias y de acuerdo a lo que requiere el flujo de información y control.**

Se debe evitar la confección de formularios con copias insuficientes a fin de que quien requiera la información contenida en él en un flujo normal de la operación pueda utilizarlo y no tener que recurrir a otro usuario. También debe evitarse que se emitan más copias de las necesarias, dado que ello puede implicar el tener que incurrir en gastos adicionales de confección y archivo.

- **No deben ser firmados con calco**

Una firma con calco o papel carbónico puede ser borrada o traspasada por procedimientos químicos o térmicos a otros formularios aumenta la posibilidad de fraudes, o, si la firma o Vº. Bº. puede ser borrada se da lugar a que en un caso determinado alguien que autorizo una operación borre su firma o Vº. Bº negando así su responsabilidad en el hecho.

- **Informes y sistemas de archivos**

Los informes que circulan entre los diferentes niveles jerárquicos y que dicen relación con la supervisión de las actividades, deben ser elaborados y estudiados por personas con capacidad para juzgarlos y

autoridad suficiente para tomar decisiones y corregir deficiencias. Si ello no ocurre el control pierde su eficacia.

El sistema de archivo se refiere a todo medio que sirva para guardar información sea este manual o computacional, electrónica, etc. Al diseñar el sistema de archivo debe considerarse que la información contenida en los archivos no se encuentra en riesgo de ser extraviados, adulterados, deteriorados, etc. Por ello debe a lo menos cumplir con lo siguiente:

Acceso restringido

- Estar protegidos de riesgos de la naturaleza o medio ambiente
- Estar bajo la custodia del nivel jerárquico que corresponda.
- Si son archivos magnéticos contar con respaldo adecuado y almacenados en un lugar diferente.
- Agrupados en archivos **permanentes** (información siempre vigente: tales como escrituras, contratos, poderes, etc.), **temporales** (validos por un tiempo y luego innecesarios: ej, antecedentes para postular a un cargo), **históricos** (respaldo de información pasada: ej. facturas pagadas el año anterior) y **en curso** (los que respaldan información en proceso: ej. comprobantes de ingresos del mes).

- **Seguridad en el manejo de activos y documentos**

Se debe evitar que los activos y documentos sean expuestos en forma irresponsable frente a posibles sustracciones, deterioros, mal uso, etc.

En tal sentido, es recomendable por ejemplo habilitar un lugar adecuado para la confección de cheques y que los talonarios se mantengan debidamente resguardados de eventuales extravíos u usos indebidos.

- **El personal en la empresa**

Por sólido que sea el diseño del sistema de control interno, éste no podrá lograr sus objetivos si las actividades no se ejecutan por el personal idóneo. Este concepto de personal idóneo se refiere a la totalidad de la institución, tanto a los que realizan los distintos procesos como a los encargados del control. Por ello es conveniente que la organización cuente con apropiados procesos de:

- **Selección de personal:**

A objeto que la organización cuente con el personal idóneo o capacitado dentro de las limitaciones propias que implica contratar personal nuevo, es necesario que se implementen procedimientos de selección de personal en los distintos niveles que garanticen la contratación de la persona más idónea, entendiendo como tal aquella persona que se adapta más adecuadamente a los requerimientos del cargo y que dicha selección, a su vez, sea llevada a cabo por los funcionarios capacitados para cumplir con tal misión.

Así por ejemplo en la Asociación Cristiana de Jóvenes se define el siguiente procedimiento:

Reclutamiento y selección de personal:**Alcance:**

Es aplicable a todos los puestos de la institución, al Secretario General, Encargados de áreas que requieran personal para el desempeño de sus funciones, y a los candidatos que soliciten empleo en la Asociación Cristiana de Jóvenes de Valparaíso.

Políticas:

El departamento donde se presenta la vacante establecerá los requisitos necesarios para ocupar el puesto correspondiente.

Toda vacante se cubrirá con el llenado de una requisición de personal.

Previa aprobación del Secretario General.

La Secretaria General es la responsable de velar porque todo personal que ingrese a Asociación Cristiana de Jóvenes de Valparaíso. Cumpla con los perfiles y requerimientos para cada puesto.

Todo empleado contratado deberá tener una capacitación en el interior de la empresa a la cuál deberá asistir obligatoriamente.

Procedimiento:

Los Directores de Áreas serán responsable de reclutar los candidatos a través de contactos con instituciones similares, anuncios en el periódico, publicaciones en murales de instituciones docentes o archivos de elegibles disponibles.

La *Secretaría General* recibirá la requisición de personal debidamente firmada por los responsables de áreas con las especificaciones requeridas para cada posición.

Cada solicitud de empleo o Currículo deberá ser depurada y evaluada en función de los requerimientos establecidos para la posición en particular, y serán separadas aquellas solicitudes que no califiquen.

Todo candidato será sometido a la entrevista inicial con el Director Ejecutivo de Administración y Finanzas a fin de validar sus datos generales, preparación, experiencias, expectativas, valores cristianos e intereses, para aquellos cargos de Jefaturas la entrevista la realizará el *Secretario General* o la persona que él expresamente designe.

Aquellos candidatos que, luego de la entrevista inicial califiquen, serán sometidos al proceso de evaluación, según el perfil y las necesidades requeridas para cada posición. Se elaborará un informe individual con los resultados de cada uno de los candidatos.

Se deberán solicitar tres referencias de los últimos trabajos ocupados por el candidato, en casos que los hubiere.

Los responsables de área presentarán una terna de candidatos a la *Secretaría General* y coordinará la entrevista correspondiente con el Director de Administración y Finanzas o con el *Secretario General* según corresponda.

El entrevistador recomendará al *Secretario General* la aceptación o rechazo de los candidatos y las razones que la justifiquen.

Esta recomendación será sometida al Secretario General para aprobar o rechazar la designación del candidato.

El Director de Administración y Finanzas informará al candidato seleccionado acerca de su puesto, su salario, condiciones de trabajo y fecha de entrada, previa coordinación con el Jefe de área respectiva.

Los candidatos que completaron satisfactoriamente las etapas de selección podrán considerarse para futuras vacantes. Para esto deberá mantenerse un archivo de elegibles con el mismo.

- **Descripción de funciones:**

Es necesario contar con una adecuada descripción de funciones y tareas para que no exista confusión acerca de las responsabilidades de cada uno de los empleados sobre dichas actividades, así como también permitirá reducir la ineficiencia y el desperdicio de tiempo en la adaptación lógica de un empleado nuevo par el cargo.

¿Qué es un cargo o puesto? Los puestos de trabajo son la esencia misma del grado de efectividad de una organización. El logro de los objetivos depende de un diseño adecuado del puesto.

Descripción del Trabajo:

Se considera la información suministrada por el análisis y la descripción del puesto: Tareas que se realizan, responsabilidades, habilidades, esfuerzos y condiciones del trabajo.

Capacidad requerida:

Por lo común primero se obtiene información sobre las actividades realmente de trabajo. En ocasiones, la lista de actividades y indica también como, por qué y cuándo un trabajador desempeña cada actividad.

También es posible reunir información sobre el comportamiento humano como sensibilidad, comunicación, toma de decisiones y escritura. En este punto se incluye información referente a las exigencias personales del puesto en términos de gasto de energía, caminar largas distancias y otros.

Otros requerimientos:

Se reúne información con respecto a los requerimientos humanos del puesto tales como los conocimientos o las habilidades con los que se relaciona (educación, capacitación experiencia laboral), así como los atributos personales (aptitudes, características físicas, personalidad, intereses) que se requieren.

Mas adelante en el Capitulo "Confección del Manual de Funcionamiento" se explica el procedimiento en la organización donde se ejecutó esta Tesis.

- **Programas de entrenamiento:**

Los programas de entrenamiento persiguen capacitar a las personas para que estas sean más aptas para llevar a cabo las actividades que les sean encargadas de realizar. En tal sentido, no se debe entender la capacitación como un premio a las personas, sino más bien como un medio para que estas contribuyan en mejor forma al logro de los objetivos de la institución, permitiendo reducir la ineficiencia y aumentar la mejor atención al beneficiario de los servicios que se otorgan.

Por ejemplo:

Adiestramiento y capacitación en la ACJ

Objetivo:

Ofrecer ayuda y/o facilidades de adiestramiento / capacitación al personal con el objetivo de favorecer su desarrollo y lograr un mejor desempeño de su puesto.

Responsabilidad:

El superior inmediato, en coordinación con la *Secretaría General*, es responsable de cumplir y hacer cumplir esta política.

Alcance:

Aplicable a todo el personal de la empresa.

Políticas:

La Asociación Cristiana de Jóvenes de Valparaíso podrá proveer entrenamientos y/o capacitación a su personal, en áreas relacionadas con su función actual o para su futuro desarrollo dentro de la Empresa.

Las facilidades que se otorguen estarán limitadas a cursos, seminarios, entrenamientos y otros a nivel técnico.

Las acciones de entrenamiento y capacitación deberán estar identificadas previamente por los responsables de áreas y contenidas en el plan anual de entrenamiento de la institución.

Párrafo: En caso de que la institución requiera entrenar a un empleado, su capacitación se hará en el momento que se considere necesario, y sólo con la autorización previa del Secretario General, la solicitud deberá hacerse por escrito con 10 días de anticipación a lo menos.

La capacitación de ingreso que se realizará una vez al año, es obligatorio para toda aquella persona que ingrese a trabajar a la Asociación Cristiana de Jóvenes, esta obligatoriedad deberá ser señalada al trabajador antes de ser contratado y dejará por escrito su aceptación de dicha capacitación.

Procedimiento:

La Secretaria General remitirá al Director Ejecutivo de Administración y Finanzas, el programa de capacitación para que este

proceda a informar a los responsables de área, quienes deberán organizar y facilitar.

Administración y Finanzas llevará control de las capacitaciones a ejecutar y de los ejecutados, para fines de registros.

Identificará las instituciones y/o docentes para fines de las capacitaciones externos e internos, auxiliándose del departamento educacional para coordinar cursos y apoyos.

Enviará una comunicación al responsable de área, informado sobre el entrenamiento, el número de horas, entre otras. Será obligación del Director de área, informar oportunamente a sus funcionarios.

Evaluar la participación de los Jefes de Áreas, empleados e instructores para informar al Secretario General.

- **Evaluación del personal:**

Tener mecanismos de evaluación de cargos claros y conocidos por todos

Es un sistema de aplicación del desempeño del individuo en el cargo y de su potencial de desarrollo. Es una herramienta, un instrumento para mejorar los resultados de los recursos humanos de la empresa.

Objetivos Fundamentales

Medir el potencial humano. Mejorar el desempeño y estimular la productividad. Oportunidades de crecimiento y participación de todos

los miembros de la organización. Definir la contribución de los empleados.

El empleado puede mejorar su desempeño sí:

- Conoce lo que de él se espera.
- Puede ver los resultados para los cuales ha intervenido.
- Recibe orientación y supervisión de su superior.

Evaluación del desempeño personal ACJ.

Objetivo:

Establecer los lineamientos para realizar el proceso de evaluación del desempeño, a fin de desarrollar y motivar al personal de la Empresa.

Responsabilidad:

Cada Director de Área será responsable de realizar la evaluación del desempeño del personal a su cargo. La Secretaría General será responsable de la coordinación general del programa en conjunto con Administración y Finanzas.

Alcance:

Aplicable anualmente a los empleados de todos los niveles de la empresa.

Políticas:

La evaluación del desempeño es un proceso continuo que tiene por finalidad elevar la calidad de la actuación y de los resultados de los empleados.

La evaluación del desempeño se aplicará a todos los empleados de la Empresa una vez al año, en el mes de Diciembre.

Toda evaluación deberá ser discutida con el empleado, por parte del supervisor, y deberá indicar el período de tiempo evaluado.

Las evaluaciones del desempeño tendrán resultados únicos y particulares para cada empleado.

Procedimiento:

La Secretaría General es el responsable de coordinar el programa de evaluación del desempeño de la institución vía Administración y Finanzas, el cual se iniciará con el envío del formulario al supervisor inmediato.

El Director Ejecutivo deberá enviará un formulario de Evaluación de Desempeño, el cual será previamente autorizado por el Secretario General, que contenga a lo menos las categorías de calificación, los parámetros o indicadores de medición, entre otros.

- **Tipos de control propuestos en el diseño**

- **Control interno gerencial**

La dirección de la organización debe preocuparse que se logren todos los objetivos y metas propuestos. Para ello es necesario establecer normas o estándares generales para la institución que proporcionen un referente que sirve como guía para poder comparar el trabajo realizado con el que debió realizarse. Para estos propósitos se utilizan los presupuestos, pues estos forman parte de la planificación estratégica, porque es precisamente la forma de evaluar la estrategia formulada. La participación de los presupuestos en este proceso es esencial tanto para la decisión de lo que se va a realizar como para el seguimiento y evaluación posterior de lo que se está realizando, midiendo el grado de avance y cumplimiento de lo establecido.

El presupuesto es por lo tanto la cuantificación de un plan, con el objetivo de otorgar información para la toma de decisiones y para servir de elemento base en el control del cumplimiento de dicho plan.

Para elaborar un presupuesto es necesario previamente tener claridad sobre algunos conceptos que enmarcan el sistema presupuestario:

- Unidad de medida, requiere que sea homogénea para que pueda servir de común denominador. Por lo general la unidad de medida más utilizada es la moneda nacional.

- Período o tiempo que abarcará el presupuesto que se pretende llevar a cabo.
- El valor del dinero en el tiempo: Debe considerarse el costo del dinero, reflejado en la tasa de interés, influida ésta por el costo de oportunidad de la empresa y por las circunstancias del mercado.
- La pérdida de poder adquisitivo, es decir considerar los efectos de la inflación y la consiguiente pérdida de poder adquisitivo de la moneda.
- Definir las partidas de ingresos que tiene la organización
- Definir las partidas por las cuales se efectúan egresos en la organización.
- Parámetros generales sobre los cuales se hará el presupuesto, los cuáles pueden ser:
 - Presupuesto base cero, aquel que simplemente parte de cero al ser elaborado, sin considerar lo sucedido en periodos anteriores
 - Presupuesto histórico: aquel que se basa en la experiencia de los años anteriores para calcular el actual, asumiendo como supuesto que se mantienen los valores dados en el pasado, con algún factor de corrección o actualización.

- Elementos contables y estadísticos, que servirán como base histórica para la proyección futura.

Para obtener los frutos deseados, el presupuesto debe elaborarse con la mayor acuciosidad posible y ayudándose de personas que posean todos los conocimientos técnicos y la experiencia necesaria para su formulación, lo que trae consigo las siguientes ventajas:

- Mejorar la estimación de hechos futuros
- Tomar decisiones oportunas
- Evitar inversiones innecesarias o gastos inútiles
- Permite una mejor disponibilidad de los recursos
- Controlar los desembolsos

Para que estas ventajas sean efectivas se debe evitar el dejar de analizar y controlar las desviaciones del presupuesto, y entender que los presupuestos son un medio y no un fin en si mismo a fin de que no coarten la iniciativa y no fomente la creación de parcelas internas en la organización. Ello requiere que el directivo funcional comprenda que forma parte de una organización más compleja y amplia que la simple estructura de su área.

Una vez que se haya establecido el plan presupuestario, la dirección procede a medir la ejecución del trabajo, la cual consiste en determinar la cuantía y la calidad de los resultados para poder compararlos, ya sea a través de la observación personal, informes escritos, etc. En

consecuencia la comparación de lo presupuestado con los resultados obtenidos, implica una evaluación cuidadosa de estos últimos, en orden a determinar si se ajusta a lo previsto o si requiere una acción correctiva.

Corregir las desviaciones, implica entre otras cosas hacer ajustes en las operaciones, revisar la calidad de los servicios entregados, capacitar al personal, etc.

Para elaborar los informes mensuales, es necesario tener primero un presupuesto, el mismo que debe ser elaborado y sometido a un detenido y minucioso estudio, para que no existan complicaciones conforme se vayan realizando los objetivos y metas trazadas por la organización.

Si se tiene en consideración que el presupuesto es el elemento básico para la buena marcha de las instituciones y también de la aplicación correcta de la contabilidad y de la administración financiera, quedará justificado el criterio de que el presupuesto como instrumento de control debe ser fruto de un estudio detenido.

A continuación se presenta un ejemplo de Presupuesto, el mismo que permitirá comprender más fácilmente su estructura y presentación.

**PRESUPUESTO INGRESOS
SEGUNDO SEMESTRE 2002**

Anexos	Items	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
1	Cuotas Sociales	14.145.000	16.467.000	14.624.000	19.131.000	17.018.000	13.839.000	95.224.000
2	Depto Físico	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	7.200.000
3	Depto Desarrollo	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	2.400.000
4	Campamento					1.960.000	1.960.000	3.920.000
5	Administración Programa Quillota	854.000	854.000	854.000	854.000	854.000	854.000	5.124.000
6		750.000	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000	4.500.000
	SUBTOTAL 01	17.349.000	19.671.000	17.828.000	22.335.000	22.182.000	19.003.000	118.368.000
7	Otros (adicionales)	1.177.000	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000	5.177.000
	SUBTOTAL 02	1.177.000	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000	5.177.000
	TOTAL GLOBAL	18.526.000	20.471.000	18.628.000	23.135.000	22.982.000	19.803.000	123.545.000

**PRESUPUESTO EGRESOS
SEGUNDO SEMESTRE 2002**

Anexo	Items	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
1	Sueldos	8.957.000	8.957.000	8.957.000	8.957.000	8.957.000	8.957.000	53.742.000
2	Honorarios	3.200.000	3.200.000	3.200.000	3.200.000	3.200.000	3.200.000	19.200.000
3	Reparaciones Menores	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	3.600.000
4	Dividendos	4.051.000	4.051.000	4.051.000	4.051.000	4.051.000	4.051.000	24.306.000
5	Consumo Basicos	3.344.000	3.344.000	3.344.000	3.344.000	3.344.000	3.344.000	20.064.000
6	Campamento					550.000	750.000	1.300.000
7	Arriendos	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000	1.560.000
8	Gastos Administración	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	1.800.000
9	Seguros	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000	960.000
10	Federación ACJs	132.000	132.000	132.000	132.000	132.000	132.000	792.000
11	Obras por ejec. y nuevas adq.	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	3.000.000
	TOTAL	21.504.001	21.504.001	21.504.001	21.504.001	22.054.001	22.254.001	130.324.000

RESUMEN GLOBAL
TOTAL DE INGRESOS SEMESTRALES
TOTAL DE EGRESOS SEMESTRALES
RESULTADO SEMESTRAL

123.545.000
(130.324.000)
(6.779.000)

Sistema de Control interno Contable

Este sistema comprende tanto las normas y procedimientos que se relacionan directamente con la protección de los bienes y fondos así como la confiabilidad de los registros financieros. Los objetivos del control interno contable son la integridad, validez, mantención y la seguridad de la información.

A través de este sistema se ejecutan una serie de exámenes sistemáticos sobre los libros y documentos de la organización, lo cual permite:

- Comprobar si las cuentas expresan la situación real de la organización.
- Comprobar la exactitud de los registros contables, tanto aritmético como de conformidad a los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados.
- Prevenir fraudes o errores
- Asegurar que la contabilidad sea clara y entendible.

El sistema contable debe permitir entregar la información que refleje adecuadamente la situación financiera de la organización y por ello todos sus datos contables deben ser exactos, claros, completos y oportunos. Por tratarse de un sistema de información, es factible que se produzcan errores que afecten su confiabilidad. En consecuencia el registro puede modificarse, borrar, tachar o corregir, estos si, el error se descubre de inmediato, sin embargo, si el error se consigue posteriormente, que por lo

general sucede después de haberlo transferido al mayor, se debe hacer una contrapartida de corrección, a diferencia de un registro correcto. Aquí tenemos algunos ejemplos que nos ayudarán a entender:

Los errores contables se pueden clasificar en cinco categorías, a saber:

a) **Errores de comprensión:** son aquellos que ocurren por una mala interpretación en la anotación contable de alguna operación o simplemente por falta de conocimiento por quien lo realiza.

Así por ejemplo el registro erróneo de un ingreso con cheque producido por el pago de una cuota social sería el siguiente:

Registro erróneo

DETALLE	DEBE	HABER
BANCO	100.000	
A CUOTAS SOC.		100.000

Registro correcto

DETALLE	DEBE	HABER
CUOTAS SOC.	100.000	
BANCO		100.000
CAJA	100.000	
A CUOTAS SOC.		100.000

Glosa:

Rectificación por error en asiento N° _____ del folio _____

b) **Errores aritméticos:** son aquellos que se producen en los valores de las operaciones, siguiendo con el ejemplo anterior:

Registro erróneo

DETALLE	DEBE	HABER
CAJA	10.000	
A CUOTAS SOC.		10.000

Registro correcto, con asiento complementario

DETALLE	DEBE	HABER
CAJA	90.000	
A CUOTAS SOC.		90.000

Glosa:

Suma omitida en asiento N° _____ del folio _____

En la eventualidad que se registre una cantidad de más solo basta con reversar el mismo asiento con la cantidad sobrante

Registro erróneo

DETALLE	DEBE	HABER
CAJA	110.000	
A CUOTAS SOC.		110.000

Registro correcto, con asiento complementario

DETALLE	DEBE	HABER
A CUOTAS SOC	10.000	
A CAJA		10.000

Glosa:

Valor en exceso en asiento N° _____ del folio _____

c) **Errores de aplicación:** son aquellos en que se aplica erróneamente una imputación, por ejemplo en la compra de insumos para una máquina de escribir a Olympia S.A., se carga a Olivetti S.A.:

Registro erróneo

DETALLE	DEBE	HABER
GTS GENERALES	10.000	
A OLIVETTI S.A.		10.000

Registro correcto, con asiento de traspaso

DETALLE	DEBE	HABER
OLIVETTY S.A.	10.000	
A OLYMPIA S.A.		10.000

Glosa:

Corrige cuenta abonada por error en asiento N° _____ del folio _____

d) **Errores de principio:** son aquellos en que se aplica erróneamente una imputación, por ejemplo al comprar una máquina de sumar:

Registro erróneo

DETALLE	DEBE	HABER
MAQUINARIAS	10.000	
A OLIVETTI S.A.		10.000

Registro correcto, con asiento de traspaso

DETALLE	DEBE	HABER
MAT. DE OFICINA	10.000	
A MAQUINARIAS		10.000

Glosa:

Corrige cuenta abonada por error en asiento N° _____ del folio _____

- e) **Errores de omisión total del asiento:** el cual es detectado posteriormente, se procede a contabilizar el asiento omitido, dejando constancia en la glosa la fecha en que debió ser registrado:

Registro correcto, partida omitida

DETALLE	DEBE	HABER
MAT. DE OFICINA	10.000	
A MAQUINARIAS		10.000

Glosa:

Asiento por compra efectuada el ___ de ___ de 2002 y omitido en es fecha.

Hasta este momento nos hemos referido sólo a los errores contables, pero también existen los fraudes contables, que son más dañinos que los errores involuntarios, por causa de las deformaciones que los inspira. Estos fraudes se clasifican en tres grandes grupos:

a) Malversación de fondos

Consiste en la contabilización de pagos ficticios, omisiones de ingresos, disminución intencional de la cuenta caja, etc. Todos estos fraudes implican irregularidades contables.

b) Robos

Es la sustracción de dinero, materiales, bienes, etc.

c) Falsificaciones

Adulteración de firmas, documentos, de autorizaciones, etc.

Para disminuir los riesgos que significan las situaciones antes descritas, a lo menos se deben considerar las siguientes operaciones básicas de control:

a) Validación de los datos contables:

Consiste en determinar la veracidad y la exactitud de un hecho o cifra, corroborándolo con la autorización, la verificación y la comparación:

- La autorización: toda autorización de una actividad debe ser registrada inmediatamente, pues servirá como elemento de respaldo para que dicha operación no sea rechazada al momento de determinar su validez. Hay que tener presente que el funcionario que autoriza, para llevar a cabo una determinada operación, a su vez, también deberá estar autorizado para hacerlo, es decir, deberá ser una persona reconocida en el sistema de la organización como aquel que tiene la facultad y la competencia para autorizar.
- La verificación: el documento que justifica a una operación puede anexarse a otra operación distinta de la primera, como forma de probar su validez, como por ejemplo la factura de un proveedor

puede acompañarse con el informe de recepción y su correspondiente orden de compra.

- La comparación: consiste en comparar dos resultados finales de una misma operación e identificar los hechos concretos que provocan las posibles diferencias, ejemplo: conciliaciones bancarias, arqueos de caja, recuentos físicos de inventarios. Etc.

b) Verificación de suficiencias:

Esta operación básica de control, consiste en verificar si se dispone de todos los datos posibles y necesarios para no omitir ningún tipo de operación que se tenga que realizar, ya sea a través de listas de recordatorio, totales de control, numeración de operaciones y control de operaciones pendientes

- Listas de recordatorios:

Son listas de aquellas operaciones autorizadas y que pueden ser olvidadas por el personal, como por ejemplo: obligaciones fiscales, vencimientos de depósitos a plazos. Letras por pagar. Etc., para que de esta manera se minimice la posibilidad de omitir estas operaciones.

- Totales de control

Consiste en totalizar ciertas cantidades o cifras antes y después de procesar un grupo de operaciones, como por ejemplo, determinar la cantidad de unidades ingresadas durante un periodo versus la cantidad de unidades procesadas en el mismo período, como parte del control de existencias

- **Numeración de las operaciones pendientes**

Se refiere al control de correlatividad de la numeración de los documentos que respaldan las operaciones, con el propósito que al final de su ejecución, todas ellas hayan sido ingresadas, debiendo investigarse los números faltantes. Para ello es necesario prenumerar los documentos, para así asegurarse que todos han sido incluidos por el proceso correspondiente. Por ejemplo, se deben numerar todos los comprobantes de egresos

- **Control de operaciones pendientes**

Consiste en crear archivos que contengan todos los documentos que respaldan a las operaciones que se deberán llevar a cabo durante un periodo de tiempo y que, mientras dichas operaciones no se realicen, no deberán eliminarse. Ejemplo, Archivos de Ordenes de compra pendientes, facturas por pagar, etc.

c) Repetición de actividades:

Es aquella operación básica de control, que consiste en asegurarse de que los cálculos numéricos u operaciones rutinarias estén correctos y que se llevan a cabo a través de reprocesos o repetición de cálculos o de actividades

- **Control administrativo**

Esta orientado a las políticas administrativas de la organización y a todos los métodos y procedimientos que están relacionados, en primer lugar con el debido acatamiento con las disposiciones legales,

reglamentarias y la adhesión a las políticas de la organización, es decir, son métodos, medidas y procedimientos que tienen que ver fundamentalmente con la eficiencia de las operaciones y con el cumplimiento de las medidas administrativas impuestas por la Dirección.

Se parte de la premisa que toda organización es perfectible, es decir, siempre puede mejorar determinadas áreas para lograr sus objetivos. En tal sentido, el control administrativo puede ser útil para diagnosticar fallas y mostrar los aciertos, con el fin de que se capitalicen en planes futuros. El control administrativo por tanto contribuye dentro de la organización a diagnosticar, comunicar y motivar. Debe contener controles tales como, análisis estadísticos, informes de actuación, programas de adiestramiento del personal, etc.

A continuación sí por ejemplo la Asociación Cristiana de Jóvenes define sus políticas administrativas del Control interno de caja y bancos de la siguiente forma: la organización y a todos los métodos y procedimientos que están relacionados

Aspectos contables:

Según la política administrativa y contable aplicada en la Asociación Cristiana de Jóvenes, los siguientes mecanismos de control interno, deben ser aplicados obligatoriamente para asegurar un control contable y financiero eficiente:

- Todas las operaciones que se efectúen por Caja, se realizarán teniendo en consideración el Plan de Cuentas Institucional.
- El Departamento de Contabilidad cuando realice modificaciones, aperturas o eliminación de cuentas del Plan General de Cuentas, debe comunicar inmediatamente al Tesorero o a la persona responsable de Caja.
- El Contador contabilizará diariamente todos los documentos que impliquen un ingreso o salida de dinero, los cuales deben estar debidamente sustentados con documentos que reúnan los requisitos fiscales y tributarios así como, las autorizaciones de los funcionarios del Programa o Proyecto específico.
- El Departamento de Contabilidad autoriza todos los documentos en señal de conformidad con la documentación sustentatoria.
- Ningún documento será pagado y entregado por Caja , si no cuenta con la autorización del Director de Administración y Finanzas, previo chequeo y/o verificación del saldo presupuestario.
- Al efectuar el pago de alguna obligación derivada por prestación de servicios personales, el Contador está en la obligación de deducir los impuestos que causare este pago y que deberán ser consignados en la Contabilidad al momento de autorizar el pago, esto quiere decir que el Departamento de Contabilidad ordenará al Cajero el monto que deberá pagar y retener los impuestos que correspondan.
- Todas las obligaciones a ser canceladas por Caja deben estar debidamente autorizadas por el Director de Administración y

Finanzas y el *Secretario General*, o alguna persona de reemplazo en caso de ausencia de alguno de ellos.

- Todos los cheques emitidos deben necesariamente ser firmados por mínimo dos personas, una de ellas será obligatoriamente la del *Secretario General* y la otra podrá ser el *Tesorero* o algún miembro del *Directorio*, autorizado para ello.
- Toda la documentación relativa a anticipos de remuneraciones, préstamos personales y otros pagos al personal que estén directamente relacionado con las remuneraciones, deben contar necesariamente con el *Visto Bueno* del *Secretario General*.

Aspectos administrativos

A). Ingresos de caja:

Todos los comprobantes de ingresos deben ser pre-numerados en original, el cual será archivado con el recibo de ingreso de caja.

Todos los cheques que se reciban deben ser girados a nombre institucional.

Todo cheque ingresado por caja debe ser inmediatamente cruzado y endosado mediante una leyenda que explique a qué cuenta será depositado, de qué Banco y el nombre de la institución según el siguiente detalle: "Abonar a la cuenta corriente N°..... del Banco..... a nombre de La Asociación Cristiana de Jóvenes.

No se permitirá al *Cajero* recibir dinero o valores en custodia, que no hayan sido previamente autorizados por el *Secretario General*.

B). Egresos de caja:

Todos los fondos ingresados a Caja por cualquier concepto deben ser depositados en las cuentas bancarias el mismo día que ocurre la operación.

La persona encargada de realizar los depósitos bancarios debe verificar los datos de la papeleta de depósito y firmar en ella en señal de haber recibido a satisfacción los valores que se mencionan en ella.

Las copias de las papeletas de depósito con el sello del receptor del Banco, deben ser entregadas el mismo día del depósito al Contador, para sustentar los asientos contables por el egreso de fondos.

Los egresos de todas las operaciones realizadas por caja deben ser pagadas con cheque, para facilitar el control interno. Los pagos con cheques se efectuarán en los siguientes casos:

Las facturas, Notas de Venta y Comprobantes de liquidación de compras y prestación de servicios presentados por los Proveedores, que sean presentados cumpliendo con lo señalado en las indicaciones anteriores. La documentación correspondiente al pago de proveedores debe ser entregado al departamento de Contabilidad al día siguiente para su registro y archivo correspondiente.

La reposición o reembolso de compras efectuadas por el personal, referente a materiales, útiles de oficina, de aseo, etc. que estén debidamente autorizados. Las reposiciones o reembolsos de los gastos de viaje en el País o fuera de él y los gastos de representación que sean autorizados debidamente por el Secretario General.

Las reposiciones del fondo de Caja Chica; se adjuntará la planilla de liquidación y reposición del fondo de Caja Chica sustentada con los documentos de gastos.

Los pagos de servicios de electricidad, teléfonos, agua, retenciones fiscales, tributos, impuestos municipales, etc. serán cancelados en las fechas de su vencimiento.

C). Cierre de caja:

- El Cajero debe registrar todos los movimientos de Caja efectuados durante el día en el parte diario de ingresos y en el parte diario de pagos, en este último formato se establecerá el saldo de Caja.
- El cierre de Caja tendrá definida una hora específica, toda operación de ingreso y/o egreso de Caja, posterior al horario establecido de cierre, serán considerados como operaciones fuera de hora y con fecha de registro del día siguiente.

D). Control de giro de cheques:

- El Cajero llevará un control de la adquisición de las chequeras y verificará la numeración correlativa y la cantidad de los cheques.
- Se girarán los cheques atendiendo el orden correlativo de los mismos, en caso de anulación de un cheque, se debe registrar en el parte diario de Caja con la palabra ANULADO, en la cual debe incluirse el cheque original que lleve un sello de ANULADO y será perforado para mayor seguridad.

- Todo cheque será emitido con un *Comprobante Contable de Pago o Egreso*, el mismo que en forma obligatoria se llenará los datos requeridos en el formato.

E). Normas generales de caja:

- Todo documento y comprobante que haya sido cancelado por el *Cajero*, debe ser sellado inmediatamente con la palabra **PAGADO** o **CANCELADO**.
- El Departamento de *Contabilidad* podrá realizar arqueos de caja en forma sorpresiva y periódica, cuando lo considere conveniente.
- Cualquier diferencia en el arqueo de caja que sea detectado, será notificado inmediatamente al *Secretario General* para la toma de medidas convenientes en coordinación del Departamento de *Contabilidad*, para que se efectúen los asientos de ajuste respectivos.

F). Conciliación de fondos:

Cada fin de mes se debe efectuar la conciliación de fondos en moneda extranjera, esta conciliación comprenderá todas las disponibilidades que tiene la Institución, los cuales se compararán con los saldos que figuran en los Libros y Registros contables oficiales, de esta manera se determinarán las diferencias por ajuste no efectuado del tipo de cambio. La conciliación de saldos es necesaria para evitar diferencias al fin de cada período. Los ajustes que sean realizados serán firmados por el *Director de Administración y Finanzas* y el *Secretario General*, al mismo que se adjuntarán todos los papeles de trabajo que motivaron las

diferencias en la conciliación, para que a su vez tengan el material que de consistencia a los ajustes efectuados.

- **Control de informática**

Está orientado a lograr el uso de la tecnología y la informática como herramienta de control y que además aquellas operaciones que se efectúen a través de los medios tecnológicos estén salvaguardados de posibles intervenciones de terceros.

En esta etapa la idea es revisar aquellos sistemas computarizados con los cuales la organización opera y cuyas operaciones sean significativas para ella, ya sea probando, sugiriendo o implementando controles que mejoren los sistemas existentes.

Se deben implantar aquí los controles Generales ya que estos proporcionan la plataforma para la existencia de controles en la organización y que dicen relación con la seguridad de la información, la operación y mantención de los sistemas, así como de los planes de contingencia que contribuyen a la efectividad de los controles directos o de aplicación, que son aquellos diseñados para evitar o detectar errores o irregularidades en el área de usuarios y son los denominados AIRP (Acceso, Ingreso, Rechazo y Procesamiento)

Acceso: Corresponde minimizar el riesgo de que personas no autorizadas puedan tener acceso a las funciones de procesamiento de datos, permitiéndoles leer, modificar, agregar, o eliminar la información residente en los archivos, o ingresar sin autorización transacciones para

su procesamiento. Para evitar esto se deben establecer controles como Perfiles de usuario (your name) y claves de accesos (Pasword.)

Ingreso: el riesgo de que los datos permanentes y de transacciones ingresados puedan ser inexactos, incompletos o ser ingresados más de una vez. Se deben establecer controles tales como campo clave con validación de datos, como por ejemplo corrección de fecha, monto de impuestos, dígito verificador, etc.

Rechazo: el riesgo de que los datos rechazados y las partidas en suspenso puedan no ser identificadas, analizadas y corregidas. Aquí se deben establecer controles tales como los informes de excepciones, análisis periódicos de la antigüedad de partidas pendientes, apareamiento de partidas en ciclos posteriores, etc.

Procesamiento: el riesgo de que las transacciones ingresadas al sistema computarizado puedan perderse o ser registradas en forma incompleta, inexacta o en un periodo contable incorrecto, los medios de control para este riesgo son los documentos fuentes prenumerados, controles de sesión, conciliaciones manuales, etc.

Así por ejemplo en la Asociación Cristiana de Jóvenes se deben llevar a cabo en forma frecuente los trabajos siguientes:

- Cambios mensuales de Password
- Reporte de fallas del sistema.

- Verificación matemática de sumas, multiplicaciones y otros cálculos en los archivos del sistema.
- Realización de funciones de revisión analítica, al establecer comparaciones, calcular razones, identificar fluctuaciones y llevar a cabo cálculos manuales.
- Sumar y clasificar la información en forma manual subtotales, volver a ordenar en serie la información, etc.
- Preparación de saldos de comprobación por cuenta de forma aleatoria, que sirven para compararlos con los emitidos por la unidad.

- **Establecer indicadores de Control**

- **Definición de Estándares**

Pueden ser distintos según sea la actividad que se va a controlar, es decir, que para cada actividad diferente que se realice dentro de una empresa se necesitan estándares distintos, así por ejemplo el control en el departamento de adquisiciones será distinto al que se use en administración y finanzas, o si la información que se va a controlar es procesada en forma manual o computacional. Así mismo es importante identificar todas las actividades potenciales de riesgos aunque estas parezcan poco importantes o irrelevantes, pero que pueden incidir en errores materiales. Procesos tan simples como por ejemplo, en el caso de YMCA, la mantención periódica de las máquinas de ejercicios puede hacer incurrir en el descontento de los socios los que buscaran el mejor servicio en otros lugares lo que implica una baja directa en los ingresos y la falta de liquidez para hacer frente a las obligaciones de mediano plazo o lo que es peor de corto plazo lo que puede obligar a la organización a recurrir a préstamos bancarios con el costo financiero que ello involucra y otros gastos innecesarios. Pero lo importante no es solo identificar la actividad riesgosa, sino que es necesario definir un estándar y corregir cuando no se ha efectuado. Siguiendo con el ejemplo, una medida estandarizada puede ser especificar una mantención cada cierto número de horas de funcionamiento y cuando esta no se haya realizado aplicar la medida correctiva (es decir aplicar la mantención), en el menor tiempo posible y revisando las causas del no-cumplimiento de dicho estándar.

Aunque existen muchos indicadores prediseñados, como por ejemplo, los utilizados en los análisis financieros tradicionales, no es posible estandarizar una cantidad de indicadores, pues cada organización tiene procesos específicos y propios sobre los cuales ejercer una acción de medición. Tampoco hay que pensar necesariamente en indicadores numéricos, ya que puede bastar un registro de firmas, o una hoja de atención. etc.

- **Establecer indicadores de desempeño y proponer criterios de evaluación**

Considerando que el recurso humano es el más valioso en toda organización, más aún en una organización como la YMCA, y que es uno de los elementos fundamentales del sistema de control interno, que se requiere por lo tanto, que dicho recurso sea idóneo y que es el factor clave en el proceso administrativo, se hace necesario garantizar las condiciones y calidades anteriores, lo cual sólo es posible mediante la correcta y oportuna evaluación de desempeño del personal.

La finalidad de la evaluación es establecer la diferencia entre lo que se ha hecho y lo que se debió hacer, y así valorar en forma racional y objetiva el rendimiento de cada trabajador con base de lo que se espera de él.

Por lo tanto la evaluación de desempeño es una responsabilidad inherente a la función directiva en cualquier nivel de la organización.

La evaluación de desempeño no es un fin sino un medio, por lo tanto, si está correctamente utilizada puede constituirse en un incentivo. Pues en él está inserto el concepto de justicia, es decir, se propone la evaluación como un

medio basado en los resultados del trabajo realizado individualmente. Sin embargo, esta filosofía de tratar a todos por igual permite la diferencia y contempla la posibilidad de que cada uno sobresalga, obteniendo así lo que le corresponde.

La evaluación es necesaria tanto para el trabajador como para la organización. Para el trabajador por que le ayuda a mejorar, conoce sus posibilidades de progreso, le ayuda a conocer que se espera de él y elimina dudas acerca de cómo es visto.

Para la organización pues le permite valorar el rendimiento del trabajador, mejora los rendimientos, la utilización de los recursos, detecta necesidades de formación, orienta la asignación de funciones.

Para aplicar un sistema de evaluación es preciso que el trabajador conozca que se le va a evaluar, cómo se le va a evaluar y quién va a ser su evaluador.

El método de evaluación elegido para aplicar en la YMCA, es denominado "De Lista de Verificación", para ello el evaluador escoge las frases o palabras que más describen las características y el rendimiento del trabajador. Se le da peso específico a cada respuesta.

Ejemplo :

S: Siempre = el trabajador se destaca por tener permanentemente una actitud positiva frente al tema

F: Frecuentemente = el trabajador presenta frecuentemente una actitud positiva frente al tema

N: Nunca = el trabajador nunca presenta una actitud positiva frente al tema

N/A: No aplica = el tema no se le puede aplicar a este trabajador

ASOCIACION CRISTIANA DE JOVENES DE VALPARAISO

PAUTA DE EVALUACION PERSONAL YMCA

NOMBRE :

FECHA :

PERIODO EVA: 200

ITEMES	S	F	N	N/A	OBSERVACIONES
1. Mantiene una presentación personal adecuada					
2. Mantiene un vocabulario adecuado a su cargo					
3. Cumple con los compromisos horarios					
4. Asiste puntualmente a su clase o programa					
5. Informa con anticipación sus inasistencias					
6. Firma el libro de registro de acuerdo a lo establecido					
7. Supervisa el programa que realiza el socio					
8. Mantiene una relación profesional con los alumnos					
9. Mantiene una actitud cordial con el socio					
10. Controla la asistencia de los socios a su clase					
11. Mantiene una actitud cordial con el resto del equipo de trabajo					
12. Demuestra algún procedimiento de bienvenida a los socios nuevos					
13. Demuestra jovialidad y vitalidad durante su trabajo					
14. Vela por el adecuado funcionamiento de los equipos					
15. Se preocupa por el mejoramiento continuo del servicio					
16. Participa en la solución de problemas					
17. Colabora en el desarrollo de los programas generales de la YMCA					
18. Aporta con ideas para el desarrollo general de la					

YMCA					
19. Discute sus inquietudes con la Dirección					
20. Participa de las reuniones citadas					
EVALUACIÓN GRAL. DESEMPEÑO (PORCENTAJE)					

RETROALIMENTACIÓN DEL DISEÑO PROPUESTO

Esta etapa es la que permite una comunicación entre el diseñador del sistema de control interno y las diversas áreas o ciclos involucrados en dicho diseño, con el propósito de modificar, corregir y fortalecer el desempeño y los resultados emanados de dicho trabajo.

Para ello es importante indicar la fecha en que dichas observaciones, sugerencias y/o correcciones deben ser enviadas y analizadas a fin de no retrasar la puesta en marcha del sistema de control interno diseñado.

También se debe establecer criterios objetivos para efectuar las observaciones a fin de evitar que se envíen observaciones cuyo fin sea debilitar el sistema de control interno. Entre estos criterios se destacan:

- Indique una ausencia de control
- Sea relevante
- Coopere con el proceso de toma de decisiones
- Establezca prioridades en la resolución de problemas
- Segregue funciones de carácter incompatible
- Delimite responsabilidades
- Señalar observaciones posibles y razonables
- Indicar el fin que se persigue

Una vez analizadas las sugerencias y determinada la viabilidad de ellas, se precede a confeccionar la propuesta definitiva la que se envía para que sea aprobada por la dirección de la organización. Luego de aprobada la

propuesta, se debe participar activamente en la implantación del sistema de control interno, a fin de superar las situaciones que se generen en la práctica y que no fueron consideradas el momento del diseño y dando respuesta a las diversas interrogantes que efectúen los empleados, pues uno de los inconvenientes más frecuentes que surge en la introducción de un sistema de control interno es la resistencia natural de las personas, la cual debe manejarse mediante conversaciones o charlas en las que se les explique el verdadero propósito de tal o cual medida.

CONFECCION DEL MANUAL DE FUNCIONAMIENTO

Un manual de funcionamiento es el texto mediante el cual la organización, según su estructura orgánica, su misión y sus recursos, define la jerarquía de los cargos y determina objetivamente las funciones de su personal.

Para redactar un manual de funcionamiento se debe considerar, de manera especial el organigrama, que corresponde a la estructura orgánica de toda organización, pues ahí se determinan las jerarquías, los niveles de autoridad, las responsabilidades y la separación de funciones.

Para confeccionar el manual de funcionamiento lo primero que se debe hacer es la definición del mismo y establecer el concepto de Función:

Manual de funcionamiento:

Es el texto mediante el cual la organización, según su estructura orgánica, su misión y sus recursos, define la jerarquía de los cargos y determina objetivamente las funciones de su personal.

Función:

Es el conjunto de actividades u operaciones que dan características propias y definidas a un cargo para determinar niveles de autoridad y de responsabilidad.

Posteriormente, se considera la estructura orgánica (organigrama), de la organización o dependencia en el cual se va a elaborar el manual y se

determinan los niveles de autoridad en cargos de Dirección, jefaturas o equivalentes, cargos subalternos o menores (empleados, secretarías, etc.)

Con la información obtenida en la etapa metodológica I, se procede a definir los cargos y a vaciar la información el formulario modelo de descripción de funciones (anexo 7)

Consideraciones para llenar formulario de descripción del cargo.

1. IDENTIFICACIÓN:

- Nombre del cargo:

2. RELACIÓN Y DEPENDENCIA:

- Ejercida: cargos que supervisa.
- Recibida: de que cargo depende.

3. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES:

- Enumerar las tareas o funciones que se realizan en el cargo, en forma específica.

4. REQUISITOS:

4.1 CONOCIMIENTOS FORMALES

- Educación: Instrucción necesaria, conocimientos especiales.

4.2 EXPERIENCIA Y OTROS:

- Analizar tópicos siguientes.

4.2.1 RELACIONES LABORALES:

Por ejemplo:

- Capacidad de trabajo en equipo.
- Capacidad de comunicación.
- Habilidad en relaciones interpersonales.
- Responsabilidad por información confidencial.

4.2.2 CAPACIDADES INTELECTUALES:

Por ejemplo:

- Pensamiento creativo.
- Capacidad de análisis.

4.2.3 FACTORES DE PERSONALIDAD:

Por ejemplo:

- Estabilidad emocional.
- Percepción objetiva de la realidad.
- Rasgos relevantes del carácter.
- Identificación con la organización.

4.2.4 CONDICIONES DE TRABAJO:

- Ambiente de trabajo: condiciones en que se va a desempeñar el cargo.
- Riesgos inherentes: condiciones de seguridad en que se va desempeñar el cargo.

Modelo de descripción de funciones (anexo 7)

NOMBRE EMPRESA Y AREA	MANUAL DE FUNCIONES
Identificación	
Cargo	Relación y dependencia
Nombre del cargo	Recibida:
	Ejercida:
Descripción de funciones	
Requisitos	
Educación	Experiencia y otros

Así por ejemplo si el cargo que se va a describir es el de la secretaria, éste quedaría de la siguiente forma:

ASOCIACIÓN CRISTIANA DE JOVENES SEDE: 2 ORIENTE	MANUAL DE FUNCIONES
Identificación	
Cargo	Relación y dependencia
Nombre del cargo: Secretaria	Recibida: Director de sede y Director de programa sede
	Ejercida:
Descripción de funciones	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Atención de socios y público en general 2. Atención llamadas telefónicas 3. Llenar ficha de ingreso de socios nuevos y actualización periódica de las mismas 4. Emitir boletas y llenar planillas diarias 5. Coordinar actividades diversas áreas de la YMCA 6. Mantener c/u de las clases y control de cuotas 7. Hacer boletas y tarjetas de ingreso 8. Estadísticas del mes 9. Listado de alumnos en clases de artes marciales 10. Depositar diariamente 11. Mandar a sede central boletas con copias de los depósitos y otros documentos tales como: cuentas de luz, agua, gas o teléfono 12. Supervisión de aseo y mantención en general. 	
Requisitos	
Educación	
Perfil Profesional: Secretaria Administrativa.	
Experiencia y otros	
<ul style="list-style-type: none"> - Alto nivel de compromiso y lealtad hacia sus superiores. - Responsabilidad frente a las tareas encomendadas. - Capacidad de trabajo en equipo. - Capacidad de empatía y asertividad en la atención de público. - Capacidad de tomar decisiones oportunas. - Tolerancia a la frustración. - Asertividad. - Agilidad y eficiencia. - Capacidad de autonomía. - Capacidad para relacionarse adecuadamente con sus pares y otro personal de la sede - Habilidad para la resolución de conflictos a través de formas no agresivas ni violentas. 	

EVALUACION

- Medición y evaluación de resultados

Una adecuada medición y evaluación de los resultados obtenidos sirven de base para una apropiada toma de decisiones de parte de los niveles jerárquicos. Aquí se trata de evaluar la calidad del control interno, es decir, con lo que se cree que se hace, lo que se dice que se hace, y lo que realmente se hace, ya que, las diferencias que se dan pueden ser tan sustanciales que el control establecido o propuesto pierde su efectividad y razón de ser. Luego, la idea aquí no es buscar al responsable de la no-ejecución del control, sino más bien la causa que lo origina y a partir de allí inferir que quizás el control propuesto se basa en un exceso de burocracia con todo tipo de revisiones, vistos buenos y autorizaciones, que lo único que logra es entorpecer el desempeño y lo que es peor diluye la responsabilidad.

En esta fase se proponen métodos prácticos y económicos como lo son:

- Observación personal: que consiste en realizar una o varias visitas a los distintos departamentos o áreas de la organización, observando la manera en que se realizan las operaciones, poniendo énfasis en la observación del control establecido para la operación, y así formarse una opinión generalizada acerca de si el control implementado es suficiente para disminuir la posibilidad de error en el desarrollo operacional.

- **Entrevistas con empleados:** consiste en aplicar un cuestionario de control interno del tipo SI, NO o N/A (no aplicable) al empleado, en donde la respuesta afirmativa represente la existencia del control y la respuesta negativa una debilidad o ausencia del mismo. De esta manera se puede formar una opinión sobre la realidad del control por una simple revisión del cuestionario ya que en la medida que las respuestas sean negativas da a entender que el control propuesto no se lleva a cabo o es insuficiente o no es aplicable. Esto significa que dicho cuestionario debe estar adaptado a las características, realidad y al diseño de control propuesto de cada organización, no siendo recomendable aplicar formularios estandarizados por otras organizaciones ya que puede llevar a conclusiones erradas.

Por otro lado, este tipo de cuestionario no evita la posibilidad que exista una diferencia entre lo real y lo que se responda en él, lo que hace necesario complementarlo con la observación personal.

Por ejemplo, si lo que se desea es verificar la actividad de los pagos a proveedores, podemos plantearlo de la siguiente forma:

DETALLE	SI	NO	N/A
¿Se emiten comprobantes de egresos?			
¿Están prenumerados?			
¿Tienen las autorizaciones pertinentes			
¿Se adjuntan los respaldos al egreso al firmar los cheques?			
¿Se sellan esos respaldos para que no puedan volver a usarse?			
¿Esos respaldos cuentan con el visto bueno de recepción?			
¿Los cheques nulos se eliminan correctamente?			
¿Existe un informe periódico de los pagos efectuados?			

Si algunas de las preguntas se ha respondido que no, se deberá averiguar la causa de ello y proponer las medidas correctivas que se consideren pertinentes.

- Pruebas de cumplimiento: El propósito de las pruebas de cumplimiento es proporcionar una base para que se concluya si las políticas o procedimientos de control específicos necesarios se están aplicando en forma continua. Para ello es necesario planificar una muestra representativa que considere la relación de la muestra con el objetivo de la prueba de cumplimiento. Las muestras que se toman para las pruebas de cumplimiento están destinadas a proporcionar una base para que se concluya si las políticas o procedimientos se están aplicando como deberían. Los procedimientos de auditoría que son apropiados para alcanzar el objetivo de la prueba de cumplimiento deberían ser aplicados a cada partida de la muestra.

El Muestreo es un término empleado por lo general para describir el proceso mediante el cual se obtiene información sobre un universo, examinando o revisando sólo una parte del mismo. Esta técnica consiste, en evaluaciones de auditoría, en la aplicación de pruebas de cumplimiento a menos de la totalidad de las operaciones, para obtener y evaluar la evidencia de alguna característica de la función, área, materia o actividad, y así facilitar una conclusión con relación a tal particularidad.

Para efectos de la utilización de esta técnica, se requiere efectuar una adecuada selección de las muestras, para lo cual existen diversos métodos, siendo el más aconsejable la selección aleatoria o al azar, que asegura que todas las operaciones, dentro del universo o dentro de cada estrato, tengan la misma posibilidad de ser seleccionadas. La selección aleatoria puede adoptar diferentes modalidades, entre las que se encuentran:

La selección sistemática, que consiste en la selección de partidas mediante un intervalo constante entre una partida seleccionada y otra, teniendo el intervalo inicial un punto de partida seleccionada al azar.

La selección casual, que representa una alternativa de la selección al azar, siempre que el auditor trate de obtener una muestra representativa, sin intención alguna de incluir o excluir unidades específicas. En la selección de la muestra se deberá seguir los principios siguientes: Basar las opiniones sólo en las poblaciones donde se extrae la muestra; la muestra deberá ser representativa del universo y para lo que sea, cada elemento del mismo deberá tener una probabilidad igual de ser seleccionado; asegurarse de que ningún elemento particular del universo modifique el carácter aleatorio de la muestra; evitar que la selección de la muestra pueda incluir inclinaciones personales.

La teoría de probabilidades postula que una muestra seleccionada de un gran número de partidas similares tiende a mostrar las mismas

características que las del universo. Como ejemplo del uso de este procedimiento de muestreo se puede citar la verificación de inventarios, los cuales pueden ser examinados selectivamente por medio de pruebas de conteo y valorización.

El proceso de muestreo significa más que un simple examen de una parte de la información disponible; en realidad, el muestreo indica que se examina una porción de un grupo de operaciones con el objetivo de estimar las características del grupo total. Por ejemplo supongamos que se emitieron 5.000 comprobantes de egresos durante el período sujeto a revisión. Los 5.000 comprobantes de egresos pueden ser denominados el universo o población que debe ser aprobado. Supongamos que el auditor decide llevar a cabo pruebas selectivas de los comprobantes de egresos por medio del examen de 200 egresos. Los 5.000 comprobantes de egresos se encuentran prenumerados y el auditor selecciona uno de cada 25 para determinar una muestra de 200 unidades. Es sumamente probable que la proporción y tipo de errores encontrados en los 200 egresos seleccionados sea muy semejante a la proporción y tipo de errores existentes en la población de 5.000 comprobantes de egresos; consecuentemente se podrá formarse una opinión respecto a la confiabilidad de las comprobantes de egresos en su integridad. El costo de un examen de una muestra es, naturalmente, mucho menor que el costo de examinar la población total. Sin embargo, este evidente beneficio conlleva un riesgo: la posibilidad de obtener resultados y generar conclusiones diferentes a las que se hubieren obtenido de haberse revisado todo el universo. Es lo que se denomina el Riesgo del

muestreo y está inversamente relacionado con el tamaño de las muestras determinadas, es decir, a mayor tamaño de muestra, menor riesgo de obtener resultados erróneos.

Por lo anterior, una decisión importante en la utilización del muestreo, implica la determinación de la cantidad y el tipo de evidencia que deben reunir. Un aspecto importante de esta decisión es la respuesta a la pregunta:

¿Qué tan grande debe ser la muestra seleccionada?

Entre los factores que se deben tomar en cuenta al planear los tamaños de las muestras se incluyen el Control Interno, la Importancia y los Riesgo de auditoría. Es necesario tomar en cuenta la importancia cuando se determina el tamaño de la muestra debido a que si los demás factores se mantienen sin cambios, mientras más importante sea el área que se está comprobando se necesitará más evidencias, lo que implica un mayor tamaño de muestra. Igual análisis corresponde efectuar respecto del control interno y el riesgo de auditoría: en tanto mejor funcionen los controles(buen ambiente de control), las muestras pueden ser menores y viceversa. En cuanto al riesgo de auditoría, éste se comporta en forma inversa a los tamaños de las muestras.-

Selección del Tamaño de la Muestra según opinión del auditor.

En la práctica actual, la determinación de las operaciones que serán revisadas y del alcance de tal revisión es fundamental. No existen porcentajes, tablas o reglas generalmente aceptadas para la selección de la muestra en auditorías; más bien se seleccionan las operaciones que serán examinadas, tomando en consideración sus conocimientos acerca del control interno, la importancia relativa de las operaciones y las clases de errores potenciales o históricos. Vale la pena repetir que el alcance del muestreo y de las pruebas selectivas deberá basarse en el juicio independiente del auditor en cuanto a la efectividad del control interno.

Por ejemplo, si continuamos con la idea de verificar la actividad de los pagos efectuados a proveedores podemos plantearlo de la siguiente manera:

Objetivo de la prueba: determinar si están operando los controles que aseguren que los pagos son efectuados con exactitud y que se hacen solamente para transacciones válidas.

Universo: Todos los comprobantes de egresos y sus cheques pagados durante el último mes, que para este caso corresponde a 125 egresos.

Tamaño de la Muestra: los factores tomados en consideración para determinar el tamaño de la muestra son:

- Se pretende obtener un alto grado de confiabilidad en dichos controles
- Se espera una tasa de desviación baja menor a un 2%
- El error tolerable debe ser inferior al 5%

Se determinó a criterio un tamaño de muestra de 25 egresos.

Definición de desviación:

- Cuando el comprobante de egreso no cuente con la documentación de respaldo.
- Cuando la documentación de respaldo no haya sido cancelada.
- Cuando no figuren los vistos buenos del Director de Administración y Finanzas.

Selección de la muestra: selección de partidas mediante un intervalo constante de 5 ítem (125/25), entre una partida seleccionada y otra, teniendo el intervalo inicial un punto de partida seleccionada al azar.

Detalle de las pruebas y revisiones.	Muestra	Excepciones SI/NO	Aclaradas SI / N/A	Firma y fecha
1. A) Seleccione comprobantes de egresos, en orden correlativo, verifique que contengan el V°. B°. contable como evidencia de revisión de cálculo, el V°. B°. del Director como evidencia de autorización. B) Revise la imputación contable de los gastos	Revise 25 comprobantes de egresos emitidos en el último mes			
2. Verifique la secuencia numérica de los comprobantes a fin de dejar evidencia de la totalidad de las transacciones	Revise el 100% de los comprobantes de egresos emitidos en el último mes			
3. Verifique que los egresos tengan los respaldos correspondientes con sus sellos para no volver ha ser usados y los respectivos recibí conforme de recepción	Revise el total de la muestra elegida en 1 A).			
4. Verifique la correcta anulación de los cheques nulos.	Revise el 100% de cheques nulos del periodo.			
5. Obtenga el informe correspondiente al periodo de revisión de los pagos efectuados y cotéjelos con los respectivos comprobantes de egresos.	Revise la muestra elegida en 1 A).			

Este tipo de evaluación o medición obviamente proporciona una mayor seguridad de los resultados obtenidos y van a servir de base para una adecuada toma de decisiones de parte de los niveles jerárquicos, a fin de corregir las debilidades de control encontradas.

- **Comunicación y corrección de las desviaciones detectadas**

Esto supone que se deben verificar que los canales de comunicación entre los distintos niveles estén expeditos, a fin de que la información obtenida llegue a su destino sin mayores obstáculos y en forma oportuna.

Que la responsabilidad del sistema de control interno le corresponde a la Dirección de la organización, como se ha señalado, no cabe duda alguna, por ello se hace necesario un proceso de comunicación eficaz, para que el sistema de control interno sea efectivo, ya que no se trata de controlar por controlar, pues para que un control sea efectivo debe haber junto a la medición y evaluación una acción correctiva. Una excelente idea puede verse abortada por una ausencia de control o por un control deficiente, luego es menester que la Dirección organizacional esté debidamente informada de los resultados obtenidos. Dicha comunicación a los niveles jerárquicos superiores debe estar contenida en un informe, el que debe considerar los siguientes aspectos:

- **Objetividad:** debe estar basado en hechos o problemas concretos, sin exagerar la magnitud del problema o dejando de lado la revelación de una gran falencia. No se debe olvidar que las aseveraciones se deben basar en evidencias concretas y no en suposiciones.
- **Claridad:** que se transmita el mensaje de manera directa y simple, evitando el exceso de tecnicismos. La idea es que se entienda bien el problema y no de utilizar un lenguaje que se preste a confusiones.

- **Conciso:** Evitar la redundancia, eliminar ideas o párrafos que lleven a repetir las mismas ideas.
- **Oportuno:** es decir que sea emitido en el momento que corresponda ejercer una corrección y no cuando se ha finalizado todo el proceso de evaluación, pues este puede demorarse más de lo presupuestado. Por lo tanto, un informe sobre la marcha de los trabajos puede ayudar a superar esta situación siendo breve y que trate sólo el problema que se ha descubierto. Esto obviamente es una excepción, puesto que lo normal es que las correcciones se hagan todas al final.
- **Lenguaje:** debe ser profesional, sobrio, evitando juicios de valor innecesarios.

Una guía practica para una buena redacción es la siguiente:

- Usar palabras y frases simples, como "realizar", en vez de "llevar a cabo" o "disminuir" en lugar de "mermar".
- Usar palabras breves y conocidas; por ejemplo "oscurecer" y no "obnubilar"
- En lo posible usar pronombres personales, Usted o Ellos.
- Usar oraciones y párrafos cortos. Las palabras rimbombantes pueden impresionar al lector, pero la finalidad no es impresionar sino, transmitir información.
- Usar de preferencia verbos en la construcción activa, por ejemplo "el auditor comprobó", en lugar de "fue comprobado por el auditor"
- Usar solo las palabras necesarias, por ejemplo en la oración " el paupérrimo estado de las condiciones metereológicas impidieron viajar a

este auditor y efectuar revisión en la sede de Quillota...". Escriba " el mal clima impidió mi viaje a Quillota y por ello no se revisó dicha sede...

Informada la dirección que el sistema de control interno establecido en la organización ha detectado o identificado desviaciones, señalar dónde han ocurrido y que acciones es preciso llevar a cabo para solucionar las irregularidades detectadas. Lo que se persigue aquí es el perfeccionamiento de los procesos o procedimientos, mejorar la capacitación y eficiencia del personal, modificación en la asignación de funciones, modificaciones al sistema de control interno, etc.

CONCLUSIONES

Como se ha señalado precedentemente en este trabajo, el control interno y específicamente uno de sus principales elementos, la auditoría interna, no ha tenido una amplia difusión y uso en las organizaciones sin fines de lucro y en general no existe una estrategia que permita una aplicación permanente de controles, y que la idea de control no sea solo vinculado con la labor que desarrollan los órganos de control externo.

Por todo lo aquí expresado, es indudable la necesidad de un sistema de control interno a fin de garantizar a los socios o miembros de la entidad y a su entorno toda la forma en que estas organizaciones cumplen con su objetivo

Un sistema de control interno proporciona además una seguridad razonable que los objetivos de la organización se están cumpliendo.

Los controles que se implementen dependerán de la naturaleza, tamaño y volumen de las transacciones, como del grado de control que la dirección es capaz de ejercer, como también del principio costo - beneficio, es decir la comparación del costo de dicho control versus los beneficios que se esperan obtener de su aplicación.

Para poder ampliar aún más las acciones de control, es necesario utilizar las tecnologías modernas disponibles, como son la informática, los sistemas de

comunicación e información, esta nueva era tecnológica nos abre un sin fin de posibilidades y nos despierta un igual número de desafíos.

Siempre se tendrá que tener presente que el control interno es de responsabilidad exclusiva de la dirección de la entidad y que este no será eficiente, aunque este excelentemente diseñado, si no se cuenta con el compromiso de la autoridad para llevarlo a cabo.

No se puede dar por concluida la labor de diseñar un sistema de control interno, cuando éste haya sido aprobado por la dirección de la organización, sino que el personal que intervenga en este diseño debe participar activamente en la implantación del sistema, ya sea, solucionando situaciones no previstas en el diseño, o bien respondiendo a las consultas que le formulen los empleados a este respecto.

Que duda cabe, que las materias relativas al sistema de control interno tratadas en el presente trabajo de tesis, constituyen un primer acercamiento a este complejo tema, que supera en mucho lo aquí descrito, pero que nos invita a desarrollar todas nuestras potencialidades en pos del objetivo de ser cada día mejores, más eficientes.

La experiencia práctica y gran parte de los resultados que respaldan este trabajo provienen de la oportunidad de llevar a cabo el anteproyecto de tesis en La Asociación Cristiana de Jóvenes y el compromiso del Secretario General de la misma para llegar a buen puerto, como también de todos los colaboradores voluntarios de la YMCA, que de alguna u otra forma

aportaron al enriquecimiento de este trabajo y la muy valiosa cooperación del profesor guía don Eduardo Cabezas Arcos, quién actuó como tal, efectuando observaciones, criticas constructivas y aportando ideas ante situaciones inherentes al tema, que estoy cierto que sin su aporte este trabajo de tesis no sería el mismo.

ANEXO 1

GLOSARIO:

Activo

Bienes o derechos que ayuden a la organización a proporcionar un servicio a sus clientes, por ejemplo: efectivo, terrenos, edificios, equipo, inventarios (para suministros, como resultado de una operación de venta), mobiliario y cuentas por cobrar.

Capacitación de apoyo

Actualización periódica que se da al personal con el propósito de fortalecer las habilidades o introducir nuevos conceptos o técnicas en su área de competencia.

Control ("financiero" o "interno")

El conjunto de planes, métodos y procedimientos adoptados por una organización, con el fin de asegurar que los activos están debidamente protegidos, que los registros contables son fidedignos y que la actividad de la entidad se desarrolla eficazmente de acuerdo con las políticas trazadas por la gerencia, en atención a las metas y los objetivos previstos

Cordinación

Colaboración planificada de diferentes individuos, departamentos y/o organizaciones interesados en alcanzar un objetivo común.

Declaración de principios (misión)

Relato breve y general sobre el tipo de organización, propósito principal y principales

Desarrollo de personal

Actividades de una organización o de un supervisor, entre ellas están: capacitación, sistema de retroalimentación constructiva, rotación de trabajo, etc., las cuales se diseñan para aumentar las habilidades, motivación y capacidad de los empleados.

Descripción del cargo (o funciones)

Documento que describe el nombre del cargo y las responsabilidades, habilidades y requisitos que necesita un empleado para este trabajo en particular.

Diagrama de flujo

Gráfica que muestra los tipos de información (los indicadores) que serán recolectados, cómo serán recolectados y difundidos, quién los recolectará, a quién serán enviados, cómo serán utilizados y el nivel de detalle que se requiere. Esta gráfica tiene como propósito mostrar un flujo apropiado de la información en la secuencia correcta y comunicar al personal cómo funciona el sistema de información.

Eficacia

Grado en que una organización ha utilizado recursos apropiadamente y ha completado las actividades de manera oportuna al menor costo posible.

Eficiencia

Grado en que un programa ha utilizado recursos apropiadamente y ha completado las actividades de manera oportuna.

Estrategias

Plan de acción que tiene la administración para posicionar a una organización y métodos que va a usar para suministrar servicios y desarrollar actividades para lograr sus objetivos. En un proceso regulable, a través de un conjunto de reglas que aseguran una decisión óptima en cada momento.

Estructura organizacional

Sistema formal de las relaciones laborales dentro de una organización. Señala las relaciones de subordinación entre diferentes funciones y posiciones dentro de la administración y el equipo técnico. Por lo general se representa a través de un organigrama.

Evaluación

Proceso mediante el cual se reúne y analiza información para determinar si una organización lleva a cabo las actividades que planteó y el contexto en que está logrando sus objetivos (por medio de actividades). La evaluación es una herramienta que se utiliza para conocer si la actividad es lo más efectiva posible o si deben realizarse modificaciones.

Indicador de desempeño

Medidas operacionales y de desempeño que se utilizan para comparar los resultados actuales con los que se espera en todos los aspectos del programa

Metas

Son objetivos muy específicos a corto plazo y que pueden ser medidos en términos numéricos. Deben ser mensurables, apropiadas, temporales, específicas y realistas y pertenecen a un componente específico del programa.

Metodología

Medios y procedimientos lógicos mediante los cuales un programa o enfoque se pone en ejecución.

Organizaciones sin Fines de Lucro

Aquellas entidades de beneficencia reguladas por el Título XXXIII del Libro I del Código Civil y por el Decreto Supremo N°110, Reglamento sobre Concesión de Personalidad Jurídica, publicado en el Diario Oficial del 20/03/79, a las que se les da el nombre de Corporaciones y Fundaciones. Además existen otras entidades que, pese a tratarse de personas jurídicas de derecho privado sin fines lucro, se regulan por leyes especiales.

En general los artículos correspondientes al Título XXXIII del Libro I del Código Civil, (545 al 564), se refieren a dar un marco regulatorio a los siguientes tópicos: (1-2)

Persona Jurídica: Corporaciones y Fundaciones (Título XXXIII, Libro I Código Civil. Ley de Municipalidades y Ley de Donaciones, al igual que D.S. N°968 de 1975 del Ministerio de Justicia.)

Objetivo/Finalidad: Fomentar, practicar y desarrollar obras de progreso o beneficio social.

Tramites de constitución: Documento de constitución, escritura pública, decreto del presidente de la república y publicación en el Diario Oficial.

Requisitos de los socios. Los que señalan los estatutos. Organo administrador: Directorio.

Reparto de utilidades: No hay, pues se trata de organizaciones sin fines de lucro.

Limite a la responsabilidad de los socios: Socios no son personalmente responsables de las deudas de la Corporación o Fundación, excepto acuerdo en contrario.

Mecanismos de liquidación: Decreto del Presidente de la República.

Planeación

Proceso continuo de análisis de datos, tomas de decisiones y formulación de planes para el futuro, con miras a lograr los objetivos del programa.

Planeación estratégica

Proceso para planear a largo plazo, en un período de tres a cinco años. Este proceso incluye la fijación de objetivos generales, estrategias y objetivos específicos para el programa.

Reconocimiento del desempeño

Procedimiento para evaluar el desempeño de un empleado, se efectúa en intervalos determinados, generalmente anuales o semi-anuales.

Recursos

Medios disponibles para efectuar las actividades planeadas, tales como personal, equipos y dinero.

Retroalimentación

Proceso que permite una comunicación entre el emisor y el receptor (o entre empleado y supervisor o viceversa), con el propósito de modificar, corregir y fortalecer el desempeño y los resultados.

Sistema

Grupo de componentes discretos e interdependientes, diseñados para alcanzar objetivos específicos.

Subsistema

Sistema que forma parte de otro más grande que separa funcionalmente a una organización en divisiones tales como capacitación, prestación de servicios, infraestructura, etc.

Tareas

Actividades divididas en acciones o responsabilidades específicas.

ANEXO 2**Modelo de simbología de flujogramación**

Símbolo	Denominación	Descripción
	Inicio y final del proceso	Se utiliza para iniciar y/o terminar una flujogramación
	Líneas de flujo de información	Indican la direccionalidad de los flujos de información.
	Proceso	Representa toda acción de elaboración, modificación o incorporación de información o decisión.
	Control	Representa toda acción de verificación.
	Archivo temporal	Representa el almacenamiento sistemático en forma temporaria de elementos portadores de información.
	Archivo permanente	Representa el almacenamiento sistemático en forma permanente de elementos portadores de información.
	Demora	Representa toda detención transitoria del proceso en espera de un acontecimiento determinado.
	Destrucción	Representa la eliminación de elementos portadores de información, se destruya o no el elemento portador de la misma.
	Decisión	Se utiliza para indicar que en el procedimiento se pueden originarse distintos cursos de acción
	Formulario y otro soporte de información	Representa el elemento portador de información.
	Conector	Representa el nexo entre procedimientos o procesos.
	Conector fuera de página	Representa el nexo entre procedimientos o procesos de una página a otra.
	Multi documentos	Representa el elemento portador de información y sus copias
	Digitación de información	Indica el momento en que se debe digitar la información.

ANEXO 3**Modelo de formulario descriptivo de funciones a llenar por personal
DESCRIPCIÓN DE LA FUNCION.**

<i>NOMBRE DE LA FUNCIÓN O CARGO</i>	
<i>NOMBRE DEL OCUPANTE DEL CARGO:</i>	
<i>NOMBRE DE LA SEDE A LA QUE PERTENECE:</i>	
<p>Enumere las tareas o funciones que usted realiza, en forma específica, mencionando la periodicidad de la ejecución (es decir, cuándo la realiza).</p>	

ANEXO 4**Modelo de formulario descriptivo de procedimientos a llenar por personal****DESCRIPCIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS.**

<i>NOMBRE DE LA FUNCIÓN O CARGO:</i>	
<i>NOMBRE DEL OCUPANTE DEL CARGO:</i>	
<i>NOMBRE DE LA SEDE A LA QUE PERTENECE:</i>	
<p>Consiste en narrar el procedimiento lógico y secuencial para desarrollar cada función que aparezca en la planilla de Funciones.</p>	

ANEXO 5

Modelo de formulario descriptivo de relación y dependencia a llenar por personal ORGANIGRAMA

NOMBRE DE LA FUNCIÓN O CARGO:	
NOMBRE DEL OCUPANTE DEL CARGO:	MANUAL DE FUNCIONES
NOMBRE DE LA SEDE A LA QUE PERTENECE:	Identificación
<p>Consiste en cada una de las personas dibuje un organigrama de su sede e indique en que lugar del mismo según su propia percepción se encuentra ubicada.</p> <p>Ejemplo:</p> <p>Descripción de funciones:</p> <p>Requisitos:</p> <p>Experiencia y otros:</p>	

ANEXO 6**Modelo de descripción de funciones (7)**

NOMBRE EMPRESA Y AREA	MANUAL DE FUNCIONES
Identificación	
Cargo	Relación y dependencia
Nombre del cargo	Recibida:
	Ejercida:
Descripción de funciones	
Requisitos	
Educación	Experiencia y otros

Bibliografía

1. **Título XXXIII del Libro I del Código Civil, Artículos 545 al 564.** Edit. Jurídica de Chile. 13ª Edición 1998
2. **Decreto Supremo N°110, Reglamento sobre Concesión de Personalidad Jurídica,** publicado en el Diario Oficial del 20/03/79
3. **Colegio de Contadores de Chile A.G, Boletín Técnico N° 63 del Colegio de Contadores sobre "Organizaciones sin Fines de Lucro".**
4. **LL"Statements on Internal Auditing Standards, Normas para la práctica profesional de la auditoría interna" SIAS N°1, agosto 1991**
5. **Robert F. Meigs y Walter B. Meigs. Contabilidad la base para decisiones gerenciales,** U.S.A. Edit. Mcgraw-Hill. Interamericana S.A. 8ª Edición 1995
6. **Committee of Sponsoring Organizations, de la Treadway Commission National Commission on Fraudulent Financial Reporting. Informe Coso, Creada en Estados Unidos en 1985.**
7. **Cepeda G. Auditoria y Control Interno,** Colombia. Edit. Mcgraw-Hill. 2000
8. **Jiménez P. Control de Gestión,** Chile Editorial Jurídica ConoSur Ltda. 2ª Edición 2001
9. **Strickland Thompson Administración Estratégica Conceptos y Casos,** U.S.A. Edit. Mcgraw-Hill. Interamericana S.A. 11ª Edición 2001

